

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

2019

UEPA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Helder Zahluth Barbalho

Governador do Estado do Pará

Lucio Dutra Vale

Vice-Governador do Estado do Pará

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Autoria/Consolidação do Relatório Anual de Gestão da UEPA 2019

[DOI: 10.5281/zenodo.4095582](https://doi.org/10.5281/zenodo.4095582)

[DOI:10.5281/zenodo.4095545](https://doi.org/10.5281/zenodo.4095545)

Léony Luís Lopes Negrão

orcid.org/0000-0003-3059-894X

Olavo Gomes Pereira

orcid.org/0000-0001-6348-3562

Flávia Karoliny Raiol de Oliveira

orcid.org/0000-0001-5226-556X

Max Fernandes dos Reis Coutinho

orcid.org/0000-0002-1536-1461

Tatiane Monte Santana

orcid.org/0000-0001-6049-2244

Autoria Relatório de Gestão da Ouvidoria da UEPA 2019

[DOI: 10.5281/zenodo.4096019](https://doi.org/10.5281/zenodo.4096019)

Eugênia Suely Belém de Sousa

orcid.org/0000-0001-9598-1443

Sônia Suely da Silva Ferreira

orcid.org/0000-0001-7599-9902

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Relatório Anual de Gestão do exercício de 2019, apresentado às instâncias superiores da UEPA para análise e parecer, como prestação de contas anual, nos termos legais das Resoluções pertinentes.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana da Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Marcio de Souza Pessoa

Procuradoria Jurídica

Eugênia Suely Belém de Sousa

Ouvidoria

Antônio de Oliveira Junior

Controle Interno

Heleize Roberta Oliveira Sena

Assessoria de Comunicação

Ítalo Flexa di Paolo

Diretoria de Serviços de Processamento de Dados

Alice Cristine da Silva Araújo Gamboa

Diretoria de Cerimoniais e Eventos

Germano Cruz da Silva

Secretária Órgãos Colegiados Superiores

Valdete Maria Garcia Batista

Gabinete da Reitoria

Antônio Carlos Braga Silva

Secretária da Reitoria

Luzia Jucá

Coordenação de Relações Internacionais

Manoel Delmo Silva de Oliveira

Diretoria de Controle Acadêmico

Rita de Cássia Viana de Almeida

Biblioteca Central

Francinely do Socorro AuadThijm

Diretoria de Administração e Recursos Materiais

Léony Luís Lopes Negrão

Diretoria de Planejamento Estratégico

Narjara Carneiro de Lima

Diretoria de Administração e Recursos Financeiros

Neivaldo Fialho do Nascimento

Diretoria de Gestão de Pessoas

Mauro Henrique da Costa Mendes

Diretoria de administração de Serviços

Gloria Maria Farias da Rocha

Diretoria de Acesso e Avaliação

Lana Claudia Macedo da Silva

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino

Valéria Marques Ferreira Normando

Diretoria de Desenvolvimento a Pesquisa

Elen Vanessa Costa da Silva

Diretoria de Desenvolvimento a Pós-Graduação

Osvando dos Santos Alves

Diretoria de Apoio a Extensão

Sinaida Maria Vasconcelos de Castro

Centro de Ciências e Planetário do Pará

Ednaldo Nunes de Araújo

Núcleo de Arte e Cultura

Anderson Madson Oliveira Maia

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE)

Jairo de Jesus Nascimento da Silva

Vice-Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE)

Vera Regina da Cunha Menezes Palácios

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

Antônio Cezar Matias de lima

Vice-Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

Eliane de Castro Coutinho

Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT)

Marcio Franck de Figueiredo

Vice-Diretor do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT)

Paulo Sérgio Araújo da Silva

Coordenador Geral Campus VI – Paragominas

Wanderson Carvalho da Silva

Coordenador Geral Campus VII – Conceição do Araguaia

Danielle Rodrigues Monteiro da Costa

Coordenador Geral Campus VIII – Marabá

Lair da Silva Freitas Filho

Coordenador Geral Campus IX – Altamira

Marcos Pedro Elias

Coordenador Geral Campus X – Igarapé-açu

Samuel Pereira Campos

Coordenador Geral Campus XI – São Miguel Guamá

Silvania Yukiko Lins Takanachi

Coordenador Geral Campus XII – Santarém

Cláudia Cristina Pinto Girard

Coordenador Geral Campus XIII – Tucuruí

Cyntia França Cavalcante de Andrade da Silva

Coordenador Geral Campus XIV – Moju

Renato Ferreira Carr

Coordenador Geral Campus XV – Redenção

Marcos Antônio Barros dos Santos

Coordenador Geral Campus XVI – Barcarena

Kátia Maria dos Santos Melo

Coordenador Geral Campus XVII – Vigia

Natácia da Silva e Silva

Coordenador Geral Campus XVIII – Cametá

Carmelita de Fátima Amaral Ribeiro

Coordenador Geral Campus XIX – Salvaterra

Mariana Pereira Carneiro

Coordenador Geral Campus XX – Castanhal

Capa: Josenete Mendes

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Percentual de Realização Meta Regionalizada: Ampliar o Número de Vagas no Ensino Superior	29
Tabela 2 - Percentual de Realização da Meta Regionalizada: Desenvolver Projetos Acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão	30
Tabela 3 - Percentual de Realização da Meta Regionalizada: Construir / Reformar / Aparelhar Unidades com Infraestrutura Física e/ou Tecnológica	34
Tabela 4 - Quantitativo de Servidores Período 2016 a 2019 Por Cargo e Situação Funcional	39
Tabela 5 - Execução Financeira com Despesas de Pessoal da UEPA (R\$)	41
Tabela 6 - Quantitativo de Docentes Por Cargo e Titulação Ano 2019	41
Tabela 7 - Quantitativo de Servidores Administrativos Por Nível de Escolaridade e Cargo Comissionado	43
Tabela 8 - Capacitações Realizadas Pela UEPA	44
Tabela 9 - Despesas com aparelhamento (Material Permanente) em 2016 a 2019	45
Tabela 10 - Demonstrativo do Acervo Geral da UEPA.....	49
Tabela 11 - Demonstrativo de Aquisição do Acervo do SIBUEPA 2019.....	49
Tabela 12 - Investimento Realizado em Obras na UEPA em 2019.	50
Tabela 13 - Total de Inscritos e Isentos no PROSEL UEPA/2018 Para Ingresso em 2020.....	53
Tabela 14 - Quantitativo Geral de Vagas Ofertadas	54
Tabela 15 - Vagas na Graduação Por Centros.....	54
Tabela 16 - Matrícula Geral nos Cursos de Graduação	54
Tabela 17 - Alunos Matriculados por Sexo	55
Tabela 18 - Matrícula e Concluintes - PARFOR/UEPA.....	56
Tabela 19 - Programas Executados Dentro da Política de Assistência Estudantil, 2019	61
Tabela 20 - Alunos Atendidos com Bolsas de Incentivo em Relação ao Total de Matriculados em 2019	61
Tabela 21 - Subprojetos PIBID - UEPA 2019	62
Tabela 22 - Total de Discentes Beneficiados com Bolsas de Monitoria Por Campus – 2019.....	63
Tabela 23 - Quantitativo de Discentes no Programa Campus Avançado - 2019	65
Tabela 24 - Bolsas de Assistência Estudantil.....	65
Tabela 25 - Cursos de Pós-Graduação UEPA.....	67
Tabela 26 - Atuação da UEPA nos Programas de Iniciação Científica - 2018/2019 Vigência de Agosto de 2018 a Julho de 2019 - CNPq/UEPA	70
Tabela 27 - Relação Resumida das Proteções Realizadas 2019.....	77
Tabela 28 - Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2018.....	80
Tabela 29 - Atendimentos Núcleo de Arte e Cultura UEPA 2016-2018.....	81
Tabela 30 - Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA 2016-2019.....	82
Tabela 31 - Quantidade de Projetos de Extensão Implementados 2016-2019.....	83
Tabela 32 - Total de Procedimentos Realizados Segundo a Unidade	83
Tabela 33 - Procedimentos Realizados no Centro Saúde Escola do Marco e seus Anexos 2016 -2019	85
Tabela 34 - Manifestações recebidas, mês a mês – 2019.....	88
Tabela 35 - Manifestação por assunto - jan a dez / 2019	89
Tabela 36 - Movimento das demandas por forma de entradas - jan a dez/2019	90
Tabela 37 - Movimento das demandas por forma de entradas, mês a mês - 2019	90
Tabela 38 - Manifestação por assunto e forma de entrada – jan a dez/2019.....	91
Tabela 39 - Manifestações recebidas por tipo de usuário - jan a dez/2019.....	91
Tabela 40 - Denúncias recebidas por Usuário - jan a dez/2019	92

Tabela 41 - Denúncias recebidas por forma de entrada - jan a dez/2019	92
Tabela 42 - Reclamação por usuário - jan a dez/2019.....	92
Tabela 43 - Reclamações recebidas por forma de entrada - jan a dez/2018.....	93
Tabela 44 - Denúncias e Reclamações Recebidas por Setor Encaminhado – jan a dez/2019.....	93
Tabela 45 - Manifestações recebidas por campus/setor de destino - jan a dez/2019.	94
Tabela 46 - Manifestações por status - jan a dez/2019.	95

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Percentual de Realização dos Programas por Região em 2019	25
Quadro 2 - Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Educação Superior 2019.....	26
Quadro 3- Demonstrativo físico das ações e metas por região de integração, com respectivos percentuais de realização - Manutenção da Gestão 2019.....	27
Quadro 4 - Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Governança por Resultados 2019.....	27
Quadro 5 - Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Cultura 2019	28
Quadro 6 - Distribuição dos Links de Acesso nos Campi da UEPA	47
Quadro 7 - Matrícula Geral de Alunos na Modalidade a Distância – 2019	55
Quadro 8 - Quantitativos Gerais do PARFOR.....	60
Quadro 9 - Turmas do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena	60
Quadro 10 - Atendimento PIBID 2019	62
Quadro 11 - Publicações EDUEPA.....	68
Quadro 12 - Grupos de Pesquisa	72
Quadro 13 - Relação detalhada das proteções realizadas 2013 - 2019.....	77

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Desempenho Físico dos Programas de Governo por Região em 2019	25
Figura 2 - Evolução da Oferta de Vagas 2015-2019	30
Figura 3 - Evolução do Percentual de Realização de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no Período 2016-2019	31
Figura 4 - Evolução do Número de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no Interior versus RI Guajará no Período de 2016 a 2019	32
Figura 5 - Evolução do Número de Pessoas Atendidas no Interior versus RI Guajará no Período de 2016 a 2019	33
Figura 6 - Evolução da Taxa de Pessoas Atendidas por Projeto (Interior x Capital) Período de 2016 a 2019	34
Figura 7 – Evolução 2015-2019 da Despesa Orçamentária	35
Figura 8 – Evolução 2015-2019 da Participação da Fonte de Recurso no Total da Despesa Realizada	36
Figura 9 – Evolução 2015-2019 do % Execução Orçamentária por Fonte de Recurso	36
Figura 10 – Evolução 2015-2019 da Despesa Orçamentária Fonte de Recurso do Tesouro (102).....	37
Figura 11 – Despesa Realizada em Valores Absolutos (-) e Percentuais (...) na Fonte do Tesouro (102) por Grupo de Despesa	38
Figura 12 – Evolução 2015-2019 do Percentual de Execução Financeira por Grupo de Despesa na Fonte do Tesouro (102).....	38
Figura 13 – Capacitação Servidor Administrativo - Capital x Interior	45
Figura 14 – Manifestações recebidas, mês a mês - jan a dez/2019.....	88
Figura 15 – Manifestação por assunto - jan a dez/2019.....	89
Figura 16 – Movimento das demandas por forma de entradas - jan a dez/2019	90
Figura 17 – Manifestações por status - jan a dez/2019.....	95

LISTA DE SIGLAS

ASCOM	Assessoria de Comunicação
AGE	Auditoria Geral do Estado
AVA	Ambiente Virtual de Aprendizagem
BRICS	Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
CBL	Câmara Brasileira do Livro
CIENEX	Congresso Interinstitucional de Ensino e Extensão
CSE	Centro de Saúde Escola
CAOP	Coordenadoria de Apoio e Orientação Pedagógica
CAPACIT	Centro de Capacitação
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCBS	Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
CCNT	Centro de Ciências Naturais e Tecnologia
CCO	Coordenadoria de Controle Orçamentário
CCPP	Centro de Ciências e Planetário do Pará
CCSE	Centro de Ciências Sociais e Educação
CEE	Conselho Estadual de Educação
CIEE	Centro de Integração Empresa Escola
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CODEPE	Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
CONSUN	Conselho Universitário
COPAES	Comissão Permanente de Acesso ao Ensino Superior
COTRANS	Coordenadoria de Transporte
CREIN	Coordenadoria de Relações Internacionais
DAA	Diretoria de Acesso e Avaliação
DAS	Diretoria de Administração e Serviços
DARF	Diretoria de Administração de Recursos Financeiros
DOE	Diário Oficial do Estado
DCA	Diretoria de Controle Acadêmico
DDE	Diretoria de Desenvolvimento e Ensino
DDP	Diretoria de Desenvolvimento à Pesquisa
DGP	Diretoria de Gestão de Pessoas
DIFES	Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior
DINTER	Doutorado Interinstitucional
DIPE	Diretoria de Planejamento Estratégico
DSPD	Diretoria de Serviços de Processamento de Dados
DST	Doença Sexualmente Transmissível
EAD	Educação à Distância
EDUEPA	Editora da UEPA
EGPA	Escola de Governo do Pará
ESF	Estratégias Saúde da Família
ETSUS	Escola Técnica do Sus
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
E- Protocolo	Sistema de Protocolo
FAED	Faculdade Estadual de Educação
FEP	Fundação Educacional do Pará
FIPEI	Fórum Interinstitucional Permanente de Educação Especial e Inclusiva do Estado do Pará
FAPESPA	Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa
FAUBAI	Fórum das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos

	Internacionais
FINEP	Financiadora de Estudos e Pesquisa
FORGRAD	Fórum de Pró-Reitores de Graduação
GLPI	<i>Gestionnaire Libre de Parc Informatique</i>
IES	Instituição de Ensino Superior
ISEP	Instituto Superior de Educação
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
IN	Instrução Normativa
IPHAN	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LAPAD	Laboratório de Análises para o Teste do Pezinho
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
MEC	Ministério da Educação
MetroBel	Rede Metropolitana de Belém
MINTER	Mestrado Interinstitucional
NAC	Núcleo de Arte e Cultura
NAE	Núcleo de Assuntos Estudantis
NECAD	Núcleo de Educação à Distância
NEDETA	Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade
NEPE	Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão
NITT	Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia
NUFI	Núcleo de Formação Indígena
OIT	Organização Internacional do Trabalho
ONU	Organização das Nações Unidas
PARFOR	Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
PET-SAÚDE	Programa de Educação Pelo Trabalho para a Saúde
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PIBIC	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBIC-AF	Programa de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas
PIBIC-EM	Programa de Iniciação Científica para o Ensino Fundamental e Médio
PIDID	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PIDL	Programa Interuniversitário de Distribuição do Livro
PIBITI	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
PRÓ-SAÚDE	Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde
PNE	Plano Nacional de Educação
PNPG	Plano Nacional de Pós-Graduação
PPA	Plano Plurianual
PRISE	Programa de Ingresso Seriado
PRODEPA	Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará
PROEX	Pró-Reitoria de Extensão
PROEXT	Programa de Extensão Universitária
PROGESP	Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento
PROGRAD	Pró-Reitoria de Graduação
PROJUR	Procuradoria Jurídica
PROLIND	Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas
PROPESP	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
PROSEGE	Programa de Ação Social em Saneamento
PROSEL	Processos Seletivos de Ingresso

SEAD	Secretária de Administração
SIC	Sistema de Informação ao Cidadão
SCO	Sistema de Controle Orçamentário
SDNU	<i>Shandong Normal University</i>
SECOM	Secretaria de Estado de Comunicação
SEDOP	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
SEO	Sistema de Execução Orçamentária
SESPA	Secretária de Saúde Estadual
SEPRO	Secretária de Promoção Social
SEPLAN	Secretaria de Estado de Planejamento
SESU	Secretaria de Educação Superior
SEMAS	Secretária Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade
SIA	Sistema Institucional de Avaliação
SINAES	Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
SIAFEM	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios
SIBUEPA	Sistema de Bibliotecas da UEPA
SIG	Sistema de Informações Governamentais
SIGA	Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
SIGRH	Sistema Integrado de Recursos Humanos
SIG-UEPA	Sistema de Informações Gerenciais
SIG-PLAN	Sistema de Informações Gerenciais do Planejamento
SIMAS	Sistema Integrado de Material e Patrimônio
SISPRO	Sistema de Protocolo e Processos
SUS	Sistema Único de Saúde
TADS	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema
TCE	Tribunal de Contas do Estado
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
UAB	Universidade Aberta do Brasil
UEAFTO	Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional
UEPA	Universidade do Estado do Pará

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	15
2 DESTAQUES DO ANO	18
3 AÇÕES DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	24
3.1 PLANO PLURIANUAL (PPA) - DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS.	24
3.1.1 Metas Físicas	25
3.1.2 Metas Regionalizadas	28
3.2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO	35
3.2.1 Fonte 0102 (Recursos Ordinários da Educação)	37
3.4 CAPITAL HUMANO DA UEPA.....	39
3.5 MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO.....	45
3.5.1 Aquisição de Material Permanente	45
3.5.2 Tecnologia	47
3.5.3 Acervo	49
3.5.4 Obras	50
4 AÇÕES DE GRADUAÇÃO	52
4.1 MAIS OPORTUNIDADE AO ENSINO SUPERIOR	53
4.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.....	60
4.2.1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID	61
4.2.2 Programa de Bolsas de Monitoria	63
4.2.3 Programa Iniciação Científica - PIBIC	64
4.2.4 Programa <i>Campus Avançado</i>	65
4.2.5 Programa de Assistência Estudantil	65
5 AÇÕES DE PÓS - GRADUAÇÃO	66
5.1 IMPLEMENTAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO NA UEPA	66
5.2 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA	68
6 AÇÕES DE PESQUISA	69
6.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	69
6.2 GRUPOS DE PESQUISA ATIVOS 2018	71
6.3 PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INOVAÇÕES DAS PESQUISAS	76
7 AÇÕES DE EXTENSÃO	80
7.1 MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE.....	80
7.2 SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE	83
8 RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA	87
8.1 APRESENTAÇÃO.....	87

8.2 PRINCIPAIS AÇÕES	87
8.3 MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR MÊS	88
8.4 DENÚNCIAS RECEBIDAS POR CATEGORIA DE USUÁRIO	92
8.5 RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR USUÁRIO.....	92
8.6 DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR CAMPUS/SETOR DENUNCIADO	93
8.7 MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR CAMPUS/SETOR DE DESTINO	94
8.8 MANIFESTAÇÃO POR STATUS	95
8.9 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DO ESTADO DO PARÁ-SIC.PA – INDICATIVO DAS MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS	96
8.10 METAS PARA 2020	96
8.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	97

1 APRESENTAÇÃO

No presente documento traz-se um relato do gerenciamento da Universidade do Estado do Pará (UEPA) no exercício de 2019, cumprindo com os termos legais das Resoluções pertinentes que solicitam a apresentação deste Relatório para a prestação de contas anual, aos órgãos de Controle da Administração Pública do Estado (SEPLAN, TCE, AGE), à comunidade acadêmica e à sociedade paraense. São destacados os dados principais que retratam a atuação desta Universidade no cenário do ensino público superior, pesquisa e extensão no Estado Pará e de seu esforço em ajustar-se às transformações pelas quais passa a sociedade, sobretudo as de natureza econômica, social e científico-tecnológica.

Nesse sentido, as informações estão distribuídas de forma a facilitar a compreensão dos passos que foram dados na implementação das diretrizes operacionais, procurando garantir qualidade na formação de mais de 13 mil discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação ofertados.

É oportuno ressaltar que a partir junho 2017, início oficial do novo período reitorial, a UEPA vem empenhando-se no aprimoramento das boas práticas que culminam na prestação de serviços de qualidade à sociedade, permeados pelo diálogo e racionalização dos recursos públicos no tocante a uma atenção maior na aplicação e no controle, em todos os níveis da administração, dando mais amplitude na criação de mecanismos eficientes de monitoramento e maior flexibilidade no plano de realinhamento estratégico, com vistas a desenvolver uma gestão cada vez mais integrada aos objetivos institucionais e às políticas públicas estaduais.

Os resultados apresentados no conteúdo deste relatório mostram os aspectos mais relevantes da gestão da UEPA no ano de 2019, viabilizando uma avaliação crítica dos programas e ações desenvolvidos pela administração relacionada ao ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, pautadas no Plano Plurianual do governo e no Planejamento Institucional da Universidade. Desse modo, submete-se à apreciação, desvelando-se à crítica e abrindo janelas de oportunidades à melhoria contínua possibilitando a interconexão da inovação e o desenvolvimento institucional.

Rubens Cardoso da Silva
Reitor da UEPA

2 DESTAQUES DO ANO

A principais realizações da UEPA no ano de 2019, estão divididas em Premiação, Investimentos, Ensino, Pesquisa e Extensão. O que segue descrito:

Premiações:

- UEPA recebe o prêmio de primeiro lugar da região Norte no Ranking Nacional de Universidades Empreendedoras, promovido pela Brasil Jr, instância que representa as empresas juniores brasileiras.
 - O objetivo do Ranking Nacional de Universidades Empreendedoras, que está na terceira edição, é premiar as comunidades acadêmicas inseridas em ecossistemas favoráveis que mais ajudam a desenvolver a sociedade, por meio de práticas inovadoras.
 - O Ranking foi idealizado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior) com o apoio da consultoria McKinsey, em conjunto das organizações universitárias AIESEC Brasil, Brasa, Enactus Brasil e Rede CSF.
 - Entre os eixos escolhidos para avaliação estão: cultura empreendedora, atividades de extensão, inovação, infraestrutura, internacionalização e capital financeiro. Estes critérios são subdivididos em outros indicadores, que incluem postura empreendedora (de discentes e docentes), grade curricular, redes, Altmetrics, projetos de extensão, pesquisa, transferência de tecnologia, proximidade entre empresas e universidades, qualidade da infraestrutura, parques tecnológicos, intercâmbios, publicações e citações internacionais, orçamento e Endowment;
- Egresso do curso de Design ganha prêmio no Japão
 - Pedro Cardoso de 26 anos que concluiu a graduação em Design da UEPA no ano de 2014 e viajou por meio da bolsa de estudos MEXT do governo japonês, a partir do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia para fazer Mestrado na Universidade de Takarazuka em Tóquio no Japão no ano de 2017 e foi contemplado com o prêmio Excelência 2018 da universidade japonesa com o jogo Muiraquitã.
 - O pesquisador usou símbolos da cultura paraense como a música na trilha sonora e os pratos que fazem parte da culinária do Pará, além de fazer uso de pontos turísticos da cidade de Belém, capital do Estado como plano de fundo do game que consiste em mover a “Duchi”, a protagonista, enquanto ela navega pelo rio com seu companheiro “Mukki” coletando ingredientes especiais para fazer o prato amazônico, tradicional Peixe e Açaí” e o jogo foi todo desenvolvido para Ipad.

Investimentos:

- UEPA inaugura espaços de fomento à tecnologia, ciência e proteção intelectual
 - Infraestrutura localizada no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), o Campus V da UEPA objetiva estimular a proteção intelectual, o empreendedorismo e a pesquisa com base científica e tecnológica. As novas áreas beneficiarão, sobretudo, as ações do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT) e da Rede de Incubadora de Tecnologia (RITU) da Universidade.
 - Entre os espaços inaugurados estão os novos escritórios da RITU e NITT, que agora contam com sala de reunião, recepção e uma impressora 3D; o Espaço Empreender, que inclui o Laboratório Concept, espaço de coworking e quatro salas de incubação de empresas; o mini auditório, com capacidade para 58 pessoas e que também poderá ser usado para ações gerais do CCNT; No total, o investimento contabilizou cerca de 450 mil reais, oriundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
 - Elevador, que atende uma demanda por melhorias de acessibilidade do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) cujo recurso é proveniente da própria Universidade.

- Governo inaugura bloco de laboratórios na UEPA em Altamira
 - O Bloco de Laboratórios Prof.^a Edna Cristina Gonçalves dos Santos, com oito laboratórios ao todo, é fruto de fundos do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu), que objetiva implementar políticas públicas e iniciativas da sociedade civil para promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de mais de 400 mil pessoas que habitam os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, São Felix do Xingu, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.
 - Além da estrutura física do prédio, com área total de 730,18 m², a UEPA ainda capitalizou recursos para a compra de equipamentos dos laboratórios, para a aquisição de um micro-ônibus, para estruturar o sistema de refrigeração, a acessibilidade e segurança eletrônica do bloco e para a reforma da guarita e estacionamento do Campus IX, em Altamira, totalizando um investimento de R\$2,2 milhões.
 - O bloco é formado por dois andares e compreende os Laboratórios de Biologia/Microbiologia; de Química/Farmacologia; de Anatomia Humana; de Semiologia/Semiotécnica; de Qualidade Ambiental; de Matemática; de Esforço Resistido e de Informática.

- Esta infraestrutura consolidou a implantação do curso de Enfermagem no segundo semestre de 2019 com a oferta de 20 vagas no município reduzindo as desigualdades sociais em especial na área da saúde.
- UEPA inaugura no Campus XI, município de São Miguel do Guamá, brinquedoteca Profa. Maria Edinir Alves Bezerra.
 - Funcionará como um laboratório de socialização, com o objetivo de estimular atividades coletivas e lúdicas na comunidade.
 - Com previsão de atendimento de aproximadamente, 100 crianças por semana, sinaliza também como abertura de diálogo com escolas públicas do município. Segundo Censo Educacional 2017, havia 5.460 alunos matriculados na faixa etária 6 a 10 anos em 22 escolas da rede pública no município, envolvendo a área rural e urbana (http://portalbi.mec.gov.br/portal-bi/relatorios/censo_educacao_basica/2017.php).

Ensino:

- Liceu de Bragança
 - Campus XXI da UEPA, inaugurado em 2019, 5 cursos de extensão para a comunidade da Região do Caeté e 210 pessoas atendidas diretamente.
- UEPA forma os primeiros 17 médicos no Campus de Marabá, no sudeste paraense, por meio da solenidade de colação de grau.
 - Considerando o documento Demografia Médica no Brasil 2018 do Conselho Federal de Medicina – CFM que aponta para o Pará: 7,3 vagas de graduação em medicina por 100 mil habitantes (a menor do Brasil, juntamente com o Amapá); dos seis cursos ofertados no Estado do Pará, 4 são de universidades Públicas, dos quais 3 são oferecidos pela UEPA (Belém, Santarém e Marabá); 9,8% destas vagas no Estado do Pará estão fora da capital, sendo que 100% destas são ofertadas da Uepa.
 - A UEPA cumpri firmemente sua missão de produzir, difundir conhecimento e formar profissionais éticos, com responsabilidade social, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
- Programa Forma Pará
 - A assinatura de convênios entre o governo do Estado e 14 prefeituras;
 - Os convênios firmados, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) e Universidade do Estado do Pará (UEPA), envolvem os 14 municípios alcançados na primeira versão do "Forma Pará";

- Projeta-se a oferta de no mínimo 4 mil novas vagas em quatro anos, que incrementará em 23,53% as 17 mil vagas atualmente ofertadas pelas instituições de Ensino Superior, atenuando a pressão da demanda de 250 mil pessoas no Estado do Pará que se inscrevem anualmente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
- Efetuou-se em 2019 a seleção de 160 alunos, os quais deverão em 2020 iniciar os cursos de Educação Física nos municípios de Gurupá, Breves e Melgaço, e Geografia em Salinópolis, com 40 alunos em cada município.
- Projeto bilíngue
 - UEPA é o único polo universitário do Estado do Pará que integra o Instituto Nacional de Ensino de Surdos (INES), que abriu vagas para as novas turmas do curso de Pedagogia Bilíngue.
 - Este ano, a UEPA ofertou 30 vagas para a graduação, na modalidade de Ensino à Distância (Ead), sendo 50% das vagas para surdos e pessoas com deficiência auditiva;
- Curso de especialização Clínica-escola de autismo
 - Objetivando a implantação da Clínica-escola de Autismo, a Uepa oferta o curso de especialização em nível Lato sensu voltada para a profissionais que atuam com Transtorno do Espectro Autista. A formação terá ênfase na compreensão pedagógica, ética e jurídica da educação inclusiva, e das estratégias de ensino e aprendizagem adequadas a estes sujeito. O objetivo visado é a prática docente e, por sua vez, o atendimento às especificidades destas pessoas. O oferta desta especialização será inicialmente no Campus do CCSE na capital, e posteriormente no Campus de Marabá e no Campus de Santarém;
- Programa Bolsa Pará
 - O Programa Bolsa Pará coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) oferece 459 bolsas de estudo em todo o Pará, por meio da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).
 - O investimento inicial no programa é de R\$ 3.800.849,43. Os recursos permitirão a criação de 50 bolsas de mestrado, 30 de doutorado e 379 de iniciação científica;
- Mestrado indígena
 - A UEPA em consórcio com as Universidades Federais UFPA, UFOPA e UNIFESSPA implanta o Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Indígena – PPGEEI (UEPA/UFPA/UFOPA/UNIFESSPA) e oferece 2 turmas de Mestrado em Educação Escolar Indígena, que ofertaram 20 vagas conforme

o Edital 004/2019 distribuídas do seguinte modo: Linha de pesquisa: Currículo, Modos de Fazer; e avaliação em Educação Escolar Indígena Polo Santarém: 05 vagas; Polo Marabá: 05 vagas. Linha de pesquisa: Planejamento e Produção de Materiais Didáticos na Escola Indígena. Polo Santarém: 05 vagas; Polo Marabá: 05 vagas.

- Ofertas de novos cursos em 2019
 - Engenharia Ambiental em Castanhal – 40 vagas
 - Engenharia Florestal em Castanhal – 40 Vagas
 - Fisioterapia em Tucuruí – 30 Vagas
 - Enfermagem em Altamira – 20 Vagas
 - Licenciatura em Música – 30 Vagas
 - Saúde Coletiva em Belém - 30 vagas
- Estruturação de novos cursos para 2020
 - Engenharia de Software em Castanhal – 30 vagas
 - Engenharia de Software em Redenção– 30 Vagas

Pesquisa:

- Goma do buritizeiro é alternativa aos insumos industrializados
 - Estudos do Grupo de Pesquisa Tecnologia e Inovação para a Indústria de Alimentos (TECINOVA) da UEPA, em Cametá, apontam que a goma extraída do buritizeiro é uma alternativa viável ao uso de gomas industrializadas, por ser uma matéria-prima que não agride o meio ambiente e traz benefícios econômicos e sociais. As gomas, de plantas e animais, já são utilizadas no mercado como aditivo alimentar e insumo químico para a confecção de produtos industrializados, para dar viscosidade a alimentos ou diminuir a perda de água no processo de beneficiamento industrial.
 - O produto em escala comercial pode ser um substituto alternativo aos importados, como a goma arábica que vem do Sudão, reduzindo assim os custos de produção dos produtos da indústria local, bem como gerando fontes alternativas de renda para populações extrativistas.

Extensão:

- INSTITUTO CONFÚCIO
 - O Instituto Confúcio na Uepa é o quarto Instituto Confúcio da Universidade Normal de Shandong com cooperação de universidades estrangeiras. É o primeiro na região Amazônica, inaugurado oficialmente em outubro de 2016. Até agora, o número de estudantes registrados no Instituto Confúcio da Uepa é de 2.190. Atualmente, o Instituto possui 425 alunos regulares, divididos em 20 turmas de mandarim, duas turmas preparatórias para o exame HSK, uma para o HSKK e uma turma de artes marciais. As aulas são totalmente gratuitas.
 - Reconhecimento Internacional - A Matriz dos Institutos Confúcio, Hanban, premiou este ano cerca de 20 institutos de destaque entre os 550 mundiais. O Instituto Confúcio da Uepa recebeu a premiação por ser um Instituto recente, com um pouco mais de três anos de atuação, mas com resultados e desenvolvimento significativos no ensino de mandarim e artes marciais. A afirmação foi ressaltada pelo vice-secretário do Comitê do Partido da Universidade Normal de Shandong, Zhang Wenxin, que também elogiou as instalações do Instituto na América Latina, durante reunião com o vice-reitor da Uepa, Clay Chagas, o diretor chinês do Instituto Confúcio, Pang Hui, e o diretor brasileiro do Instituto, Antônio Silva. Em 2017, Pang Hui também recebeu o prêmio de excelência entre os melhores diretores dos Institutos Confúcio, ressaltando a atuação chinesa junto à Universidade.
- UEPA entrega sistemas sanitários familiares à comunidade de Castanhal
 - Entrega de dois sistemas de tratamento de esgoto na comunidade de micros produtores rurais de Barreirão, no município de Castanhal.
 - O projeto, desenvolvido no curso de Engenharia Ambiental, foi selecionado pelo Edital de Patrocínios 2018 do Banco da Amazônia. As estações alternativas, compostas por tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro, reduzem em 80% a contaminação por matéria orgânica no solo e nos lençóis freáticos;
- UEPA e TRE/PA firmam parceria para atendimento de eleitores surdos
 - A UEPA ofertou para trinta servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, divididos em duas turmas, a formação básica em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), objetivando atender de forma mais inclusiva os eleitores surdos. Esta iniciativa sinaliza-se com grande perspectiva de replicação à outros órgãos públicos nas três esferas de governo.

3 AÇÕES DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

A UEPA vem buscando implementar práticas gerenciais sustentáveis como forma de viabilizar as ações de cunho finalístico voltadas ao ensino, pesquisa e extensão (atividades fim da UEPA) com responsabilidade e lisura na aplicação de recursos oriundos da contribuição do cidadão paraense. O que busca-se detalhar neste Capítulo 3.

3.1 PLANO PLURIANUAL (PPA) - DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS.

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento legal conforme disposto no Art. 165 §1º da Constituição Federal e no Art. 204 da Constituição Estadual que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, de forma regionalizada, relacionadas às despesas de capital, custeio e pessoal. Portanto, o PPA é o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo, construído para ser executado em 4 (quatro) anos.

O atual PPA da UEPA, cujo período de execução é de 2016 - 2019, vêm sendo desenvolvido pelos diferentes setores desta Universidade e acompanhado/monitorado internamente pela Diretoria de Planejamento Estratégico (DIPE). Externamente a Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN) é o órgão responsável pelo monitoramento do desempenho dos Programas de Governo quanto a execução física e orçamentária/financeira.

No PPA 2016-2019 a UEPA tinha em seu escopo de atuação os Programas de Governo Educação Superior, Educação Profissional e Tecnológica, Manutenção da Gestão, Governança para Resultados e Cultura, em 2019 não teve programação para Educação Tecnológica e não iniciou as ações do Programa Cultura.

O Programa Manutenção da Gestão apresentou cumprimento da meta física em todas as Regiões de Integração, com valores expressivamente superiores ao planejado; Governança por Resultados apresentou cumprimento de meta acima de 56,70% em todas as regiões, com destaque nas RI's Guamá, Marajó e Tocantins que foram sinalizadas conforme o programado; no Programa Educação Superior obteve-se conformidade com o programado na Região de Integração Baixo Amazonas, registrando abaixo do esperado na RI Caeté e as demais foram sinalizadas com alerta de atenção, que em média atingiram 63,7% do planejado. O Quadro 1 detalha o comportamento das regiões a Figura 1 permite análise comparativa do desempenho dos programas nas Regiões de Integração.

Quadro 1 - Percentual de Realização dos Programas por Região em 2019

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS POR REGIÃO DE INTEGRAÇÃO												
PROGRAMA	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO TUCURUÍ	MARAJÓ	RIO CAPIM	TOCANTINS	XINGU	RIO CAETÉ	MÉDIA DE EXECUÇÃO
EDUCAÇÃO SUPERIOR	61,7%	102,8%	58,6%	79,8%	66,4%	61,0%	51,8%	62,4%	62,5%	68,8%	0,80%	61,5%
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	NÃO PROGRAMADO											
MANUTENÇÃO DA GESTÃO	105,1%	125,4%	169,6%	92,3%	103,9%	112,0%	101,5%	122,8%	93,4%	122,5%	-	114,8%
GOVERNANÇA POR RESULTADOS	59,5%	67,9%	63,0%	68,7%	82,3%	56,7%	81,3%	63,0%	100,0%	60,0%	-	70,2%
CULTURA				89%							-	89%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 1 - Desempenho Físico dos Programas de Governo por Região em 2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

3.1.1 Metas Físicas

Dos quatro Programas supracitados, a Educação Superior é o Programa finalístico da UEPA o qual compreende 16 ações executadas na Capital e no Interior do Estado. O Quadro 2, mostra o desempenho destas 16 ações no exercício 2019 que pode ser resumido da seguinte

forma: 63% das ações (dez ações) estão com desempenho superior a 86% de execução física; 13% das ações (duas ações) estão com execução média acima de 53% e as outras quatro ações (25% das ações) estão com o desempenho aquém do esperado, com média de execução acima de 26%.

Quadro 2 - Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Educação Superior 2019

AÇÃO	ARA GUAIA A	BAIXO AMAZO NAS	CAR AJÁS	GUAJA RÁ	GUA MÁ	LAGO DE TUCU RUI	MAR AJÓ	RIO CAPI M	TOCA NTIN S	XING U	RIO CAET É	MÉDI A DE EXEC UÇÃ O P/ AÇÃ O
O1A1 Implementação de Ações de Ensino e Serviço em Saúde				108%								108%
O1A2 Implementação de Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	1%	4%	1%	5%	3%	0%	1%	14%	9%	1%	2%	4%
O1A3 Implementação de Ações do Centro de Ciências Planetário do Pará				146%								146%
O1A5 Incentivo à Criação e Produção Científica				100%								100%
O2A1 Desenvolvimento dos Centros Universitários				100%								100%
O2A2 Implementação da Avaliação de Desempenho Institucional				33%								33%
O2A3 Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	14%	20%	34%	18%	20%	19%	23%	28%	30%	51%		26%
O2A4 Implementação de Ações de Acesso aos Cursos de Graduação	70%	102%	47%	99%	79%	108%	35%	14%	56%	75%		69%
O2A5 Implementação de Ações de Assistência Estudantil	85%	91%	95%	80%	97%	78%	77%	85%	86%	85%		86%
O2A6 Implementação de Ações de Desenvolvimento Organizacional do Ensino Superior				100%								100%
O2A7 Implementações de Ações do Ensino Superior	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
O2A8 Implementação de Cursos de Pós-graduação	100%	300%	75%	125%	100%		75%	133%	93%	100%	0%	110%
O2A10 Qualificação Docente				53%								53%
O3A1 Aparelhamento Físico e Tecnológico de Unidades Acadêmicas e Administrativas				86%								86%
O3A2 Construção e Ampliação de Unidades Acadêmicas e Administrativas				100%								100%
O3A3 Reforma das Unidades Acadêmicas e Administrativas				43%								43%
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR RI	62%	103%	59%	80%	66%	61%	52%	62%	63%	69%	1%	62%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez .2019.

Nas quatro ações do Programas Manutenção da Gestão exibidas no Quadro 3, todas as Regiões de Integração apresentaram desempenho médio superior a 100% de execução, sinalizando o Programa com o status “Conforme Programado”

Quadro 3- Demonstrativo físico das ações e metas por região de integração, com respectivos percentuais de realização - Manutenção da Gestão 2019

AÇÃO	REGIÕES DE INTEGRAÇÃO - PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO										
	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO DE TUCURUI	MARAJÓ	RIO CAPIM	TOCANTINS	XINGU	MÉDIA DE EXECUÇÃO P/AÇÃO
4668 - O1A1 - Abastecimento de Unidades Móveis do Estado	100%	100%	100%	71%	100%	100%	100%	200%	83%	200%	115%
8339 - O1A2 Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	102%	100%	137%	94%	84%	85%	98%	85%	99%	88%	97%
8311 - O1A3 Concessão de Auxílio Alimentação	113%	104%	142%	97%	96%	96%	106%	101%	98%	108%	106%
8312 - O1A4 Concessão de Auxílio Transporte		197%	299%	106%	136%	167%		105%		93%	158%
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR RI	105%	125%	170%	92%	104%	112%	101%	123%	93%	122%	119%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA,out.2019.

O Programa Gestão por Resultados compreende cinco ações com atuação em 10 Regiões de Integração, vide Quadro 4. Com exceção das Regiões Guamá, Marajó e Tocantins, que apresentaram status “Conforme Programado” e as demais RI’s ficaram na categoria “Merece Atenção” com registro execução física acima de 57%.

Quadro 4 - Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respetivos Percentuais de Realização - Governança por Resultados 2019

AÇÃO	REGIÕES DE INTEGRAÇÃO - PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO										
	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO DE TUCURUI	MARAJÓ	RIO CAPIM	TOCANTINS	XINGU	MÉDIA DE EXECUÇÃO P/AÇÃO
8243 - O1A1 Assistência Médica e Odontológica	104%	124%	111%	106%	100%	100%	100%	109%	133%	100%	109%
6077 - O1A2 Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais	15%	12%	15%	100%	65%	13%	63%	17%	67%	20%	39%

8255 - O2A2 Publicidade das Ações de Governo				0%							0%
8238 - O3A1 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação				50%							50%
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR RI	60%	68%	63%	69%	82%	57%	81%	63%	100%	60%	70%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado
 Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

No Programa Cultura, a ação denominada Incentivo à Cultura é realizada pela UEPA por meio de seu Núcleo de Arte e Cultura (NAC), vinculado a Pró Reitoria de Extensão – PROEX. Nesse Programa, cujo produto é pessoa atendida, existe programação no PPA apenas para a Região do Guajará. A qual apresentou excelente desempenho, conforme programado, com 89% de execução, vide Quadro 5.

Quadro 5 - Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Cultura 2019

AÇÃO	REGIÕES DE INTEGRAÇÃO - PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO										MÉDIA DE EXECUÇÃO P/ AÇÃO
	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO DE TUCURUI	MARAJÓ	RIO CAPIM	TOCANTINS	XINGU	
O1A1 Incentivo à Cultura [UEPA]				89%							89%
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR RI				89%							89%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado
 Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

3.1.2 Metas Regionalizadas

O PPA 2016-2019 estabeleceu à UEPA quatro Metas Regionalizadas: “Ampliar o Número de Vagas do Ensino Superior”, “Desenvolver Projetos Acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão”, “Atendimento de Pessoas por meio dos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão” e Construir / Reformar / Aparelhar Unidades com Infraestrutura Física e/ou Tecnológica. O nível de cumprimento destas metas serão apresentadas a seguir.

Em 2019 a ampliação do número de vagas no Ensino Superior apresentou conformidade com o programado em 40% das Regiões de Integração, com destaque para as Regiões de Integração Lago de Tucuruí e Xingu que apresentaram crescimento superior a 100% em relação ao ano Base 2015, a Tabela 1 apresenta em detalhes a evolução desta meta no período 2016-2019.

Tabela 1 - Percentual de Realização Meta Regionalizada: Ampliar o Número de Vagas no Ensino Superior

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	TOTAL DE VAGAS POR REGIÃO									
	2015 ANO BASE	CRESCIMENTO PROGRAMADO %	Executado 2016	% CRESC.	Executado 2017	% CRESC.	Executado 2018	% CRESC.	Executado 2019	% CRESC.
ARAGUAIA	246	50,00%	304	23,58%	444	80,49%	422	71,54%	310	26,02%
BAIXO AMAZONAS	180	8,00%	176	-2,22%	256	42,22%	176	-2,22%	180	0,00%
CARAJÁS	200	50,00%	230	15,00%	400	100,00%	240	20,00%	340	70,00%
GUAJARÁ	1.310	16,00%	1.568	19,69%	1.758	34,20%	1.618	23,51%	1.576	20,31%
GUAMÁ	460	16,00%	544	18,26%	622	35,22%	464	0,87%	360	-21,74%
LAGO TUCURUÍ	60	50,00%	60	0,00%	140	133,33%	60	0,00%	130	116,67%
MARAJÓ	80	50,00%	70	-12,50%	240	200,00%	80	0,00%	80	0,00%
RIO CAPIM	110	50,00%	110	0,00%	284	158,18%	204	85,45%	80	-27,27%
TOCANTINS	230	50,00%	322	40,00%	572	148,70%	236	2,61%	240	4,35%
XINGU	40	100,00%	80	100,00%	120	200,00%	120	200,00%	120	200,00%
TOTAL	2.916		3.464	18,79%	4.836	65,84%	3.620	24,14%	3.416	17,15%

■ Abaixo do Esperado ■ Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Considerando a avaliação desta meta sob o ponto de vista das atividades finalísticas da UEPA, ou seja, Ensino, Pesquisa e Extensão. Enfatizando o Ensino, materializado, sobretudo, pela ação “Implementação de Ações de Acesso aos Cursos de Graduação”, observa-se na Figura 3, a UEPA expandiu o número de vagas ofertadas para acesso aos cursos de graduação de 2.916 em 2015 para 3.416 vagas ofertadas no ano de 2019 (acréscimo de 17%). Considerando os Campis da Capital, o acréscimo foi de 20%, saindo de 1.310 vagas ofertadas em 2015 para 1.576 vagas ofertadas em 2019. Quanto aos Campis do Interior do Estado do Pará, no ano de 2015 foram ofertadas 1.606 vagas no ano de 2015 e 1.840 vagas ofertadas no ano de 2019 (crescimento de 15%). De forma explícita, esse crescimento de vagas no Ensino Superior, sobretudo no Interior do Estado, vem contribuir com o desenvolvimento social, cultural e econômico de forma direta em 16 municípios, onde há Campus da UEPA, e de forma indireta em 119 municípios das dez Regiões de Integração onde a UEPA está inserida. A Figura 2 evidencia o total de vagas e as contribuições Interior e Região do Guajará.

Figura 2 - Evolução da Oferta de Vagas 2015-2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Em 2019 o desenvolvimento de projetos acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão apresentaram *status* “Merece Atenção” em 40% das Regiões de Integração e as demais foram sinalizadas como “Abaixo do Esperado”, a Tabela 2 apresenta em detalhes a evolução desta meta no período 2016-2019.

Tabela 2 - Percentual de Realização da Meta Regionalizada: Desenvolver Projetos Acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	Executado 2016	% EXECUTADO 2016	Executado 2017	% EXECUTADO 2017	Executado 2018	% EXECUTADO 2018	Executado 2019	% EXECUTADO 2019	MÉDIA PROGRAMADA POR ANO	PROGRAMADO	TOTAL REALIZADO	% TOTAL EXECUTADO
ARAGUAIA	2	4,35%	0	0,00%	2	5,29%	2	4,71%	12	46	7	14,35%
BAIXO AMAZONAS	8	8,70%	9	9,78%	11	11,59%	8	9,15%	23	92	36	39,22%
CARAJÁS	7	15,22%	6	13,04%	8	17,75%	7	15,58%	12	46	28	61,59%
GUAJARÁ	75	12,86%	107	18,35%	107	18,42%	82	14,04%	146	583	371	63,68%
GUAMÁ	3	5,56%	10	18,52%	12	22,84%	8	14,20%	14	54	33	61,11%
LAGO TUCURUI	2	10,00%	1	5,00%	2	8,33%	2	11,11%	5	20	7	34,44%
MARAJÓ	2	8,70%	2	8,70%	3	13,41%	2	10,14%	6	23	9	40,94%
RIO CAPIM	2	7,41%	3	11,11%	6	21,30%	5	17,59%	7	27	16	57,41%
TOCANTIN	2	3,85%	3	5,77%	5	10,29%	7	13,46%	13	52	17	33,37%

S												
XINGU	0	0,00%	0	0,00%	3	17,89%	3	13,40%	5	19	6	31,29%
TOTAL	103	10,71%	141	14,66%	160	16,66%	126	13,11%	241	962	530	55,13%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Na Figura 3 é possível comparar o desempenho entre as Regiões de Integração e observar que: todas tiveram execução anual inferior a 25%, tomando como referência a distribuição uniforme na execução da meta; todas apresentaram oscilação, com o melhor desempenho em 2018, e com exceção da RI Araguaia, todas chegaram no último exercício com o percentual executado superior ao iniciado, demonstrando melhoria no processo e/ou ganhos de aprendizagem.

Figura 3 - Evolução do Percentual de Realização de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no Período 2016-2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Diferente do que aconteceu com a meta anterior “Ampliar o Número de Vagas no Ensino Superior”, a evolução desta meta seguiu o comportamento da Região do Guajará, conforme observado na Figura 4. Acompanhando a série histórica total, verifica-se um acumulado superior a 56%; em síntese o gráfico consegue explicar o alerta “merece atenção!”

para a meta supracitada e sinalizar elementos para avançar em ganhos de maturidade¹ realizando a posteriori análise mais detalhada das ocorrências de eventos de sucesso e a replicação.

Figura 4 - Evolução do Número de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no Interior versus RI Guajará no Período de 2016 a 2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

A meta “Percentual de Pessoas Atendidas por meio de Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Ações” apresentou em 2019 um comportamento análogo aos anos anteriores, com desempenho abaixo do esperado. A meta total estabelecida para o período 2016-2019 foi de 202.363 pessoas, atingindo-se apenas 10,04%. Registra-se, como diferencial positivo, no contexto de redução de desigualdade interior versus capital, que o global alcançado pelas regiões que compõem o interior do Estado foi superior a Região do Guajará, expressa pela participação de 55,41% no período 2016-2019, e 70,09% no exercício em questão, conforme pode ser observado na Figura 5.

¹considerando modelos de Capability Maturity Model

Figura 5 - Evolução do Número de Pessoas Atendidas no Interior versus RI Guajar no Perodo de 2016 a 2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Esta meta tem forte relao com a segunda, uma vez que nesta mensura-se o Atendimento de Pessoas por meio dos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extenso e a anterior Desenvolvimento de Projetos Acadmicos de Ensino, Pesquisa e Extenso, desta forma faz-se importante destacar a evoluo da taxa de atendimento por projetos, que mostra as Regies de Integrao do interior do Estado com mdia de atendimento por projetos superior a 72 pessoas, contra 24 da Regio Guajar perfazendo a mdia global de 38 pessoas, conforme mostrado na Figura 6.

**Figura 6 - Evolução da Taxa de Pessoas Atendidas por Projeto (Interior x Capital)
Período de 2016 a 2019**

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

A última meta regionalizada “Construção/Reforma/Aparelhamento de Unidades com Infraestrutura Física e/ou Tecnológica” atingiu 100% de execução, “conforme programado”, garantindo e desenvolvendo a infra-estrutura das unidades da UEPA de forma plena ao longo do PPA 2016-2019, conforme apresentado na Tabela 3..

Tabela 3 - Percentual de Realização da Meta Regionalizada: Construir / Reformar / Aparelhar Unidades com Infraestrutura Física e/ou Tecnológica

Região De Integração	Execução 2016		Execução 2017		Execução 2018		Execução 2019		Programado	% Total Executado
	Qntd	%	Qntd	%	Qntd	%	Qntd	%		
Araguaia	2	100,00%	2	100,00%	1	50,00%	2	100,00%	2	100,00%
Baixo Amazonas	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
Carajás	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
Guajará	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%
Guamá	4	100,00%	4	100,00%	2	50,00%	4	100,00%	4	100,00%
Lago Tucuruí	1	100,00%	1	100,00%		0,00%	1	100,00%	1	100,00%

Marajó	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
Rio Capim	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
Tocantins	3	100,00%	1	33,33%	2	66,67%	3	100,00%	3	100,00%
Xingu	1	100,00%	1	100,00%		0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Total	22	100,00%	20	90,91%	16	72,73%	22	100,00%	22	100,00%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, out.2019.

3.2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

Conforme consta na Figura 7, o crescimento dos montantes das componentes da execução orçamentária, correspondendo a 26,81%, 19,80% e 24,55% respectivamente nas componentes Dotação Inicial, Dotação Atualizada e Despesa Realizada em relação a 2015. Observa-se que a média do percentual de execução orçamentária, neste PPA, é de 94,02%, representando 3,57 pontos percentuais acima da execução de 2015.

Figura 7 – Evolução 2015-2019 da Despesa Orçamentária

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

A fonte de recurso “Educação - Recursos Ordinários”, representa a maior participação no total da despesa realizada; ao longo do PPA 2016-2019 alcançou mais de 95%, conforme é demonstrado no gráfico da Figura 8. Até 2015 Fonte 102 era denominada de Educação - Recursos Res. Impostos, sendo atualizada para Educação - Recursos Ordinários no ano seguinte.

Figura 8 – Evolução 2015-2019 da Participação da Fonte de Recurso no Total da Despesa Realizada

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

A Figura 9 estratifica a Execução Orçamentária por Fonte de Recurso, onde evidencia-se que a fonte 102 é a mais expressiva tanto na dimensão magnitude como no percentual de execução orçamentária. As demais fontes em sua maioria apresentam capacidade de execução abaixo de 60% no período deste PPA, com exceção a fonte FES-SUS/Fundo a Fundo que em 2017 atingiu 100%.

Figura 9 – Evolução 2015-2019 do % Execução Orçamentária por Fonte de Recurso

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

3.2.1 Fonte 0102 (Recursos Ordinários da Educação)

Detalhando o orçamento total da Fonte 0102 (Recursos Ordinários da Educação), a Figura 10 apresenta o crescimento dos montantes das componentes da execução orçamentária, correspondendo a 36,27%, 29,71% e 21,19% respectivamente nas componentes Dotação Inicial, Dotação Atualizada e Despesa Realizada em relação a 2015. Observa-se que a média do percentual de execução orçamentária, neste PPA, é de 96,95%, representando 2,30 pontos percentuais abaixo da execução de 2015.

Figura 10 – Evolução 2015-2019 da Despesa Orçamentária Fonte de Recurso do Tesouro (102)

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

A Figura 11 aponta que neste exercício, o Grupo Pessoal e Encargos Sociais executou 80,16% da execução da Fonte 102, compondo uma média de participação de 80,45% para este PPA, ficando 0,99 pontos percentuais abaixo da participação em 2015 (81,44%); o grupo Outras Despesas Corrente (ODC) atingiu média de 18,50% que superou em 0,16 pontos percentuais em relação a 2015 (18,34%) e o grupo de Investimentos apresentou média de 1,04% superando em 0,83 pontos percentuais relativa a 2015(0,21%).

Figura 11 – Despesa Realizada em Valores Absolutos (-) e Percentuais (...) na Fonte do Tesouro (102) por Grupo de Despesa

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Quanto ao desempenho, a Figura 12 demonstra que no exercício 2019 o Grupo de Pessoal e Encargos Sociais atingiu o percentual de execução de 95,74%, o Grupo de Custeio foi de 85,30% e no Grupo de Investimento a marca de 54,46%. A média do percentual de execução neste PPA para estes grupos foram respectivamente 98,28%, 93,90 e 67,94, representado em pontos percentuais desempenhos abaixo de 2015 em 1,71%, 2,47% e 10,57%.

Figura 12 – Evolução 2015-2019 do Percentual de Execução Financeira por Grupo de Despesa na Fonte do Tesouro (102)

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

3.4 CAPITAL HUMANO DA UEPA

a) Quadro de Servidores

Em 2019 a UEPA dispõem de 2.808 servidores, apresentando redução de 0,67% em relação aos números de 2018, registrando nestes PPA 2016-2019 a média de 2.810 servidores. Considerando cada categoria da Tabela 4, observa-se baixa variação nos seus respectivos quantitativos ao longo dos últimos 4 anos, o que permite obter a seguinte distribuição média: Docente Efetivo (33,02%), Docente Substituto (11,76%), Docentes Cedidos* (0,84%), Técnico Administrativo Efetivo (27,32%), Técnico Administrativo Temporário (15,50%), Técnico Administrativo Cedidos* (1,44%), Cargo Comissionado** (1,30%) e Estagiários (8,82%); tendo como resumo a participação de efetivo da seguinte modo: 6 para 10 no total, 7 para 10 na área fim e 5 para 10 na área meio. A Tabela 4 mostra a evolução do quadro de servidores no período 2016-2019.

Tabela 4 - Quantitativo de Servidores Período 2016 a 2019 Por Cargo e Situação Funcional

Cargo	Nível	2016	2017	2018	2019
Docente	Efetivo	928	924	934	926
	Substituto	325	320	331	346
	Cedidos*	32	26	22	14
SUBTOTAL		1285	1270	1287	1286
Técnico Administrativo	Efetivo	783	774	762	752
	Temporário	432	426	445	440
	Cedidos*	54	39	37	32
SUBTOTAL		1269	1239	1244	1224
Cargo Comissionado**		34	35	37	40
Estagiários		246	229	259	258
TOTAL GERAL		2834	2773	2.827	2.808

Fonte: DGP/UEPA, dez.2019.

*Servidores cedidos de outros órgãos para a UEPA

** Servidores que são apenas Cargo Comissionado, não possuindo outro vínculo salarial com a UEPA

Com relação ao orçamento destinado a remuneração dos servidores, na Tabela 5 consta que em 2019 foi executado R\$ 225.849.042 (duzentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e quarenta e dois reais), dos quais R\$ 63.484.482 (sessenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais) são despesas com Administrativo (sendo 76 % com Efetivos e 24 % com Temporários), R\$ 160.777.410 (cento e sessenta milhões, setecentos e setenta e sete mil e quatrocentos e dez reais) se refere ao Custo com Docentes (85,89% docentes Efetivos e 14,11% Substitutos), além de R\$ 1.587.149 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais) de Custo com Estagiários.

Tabela 5 - Execução Financeira com Despesas de Pessoal da UEPA (R\$)

Tipo de Colaborador	2016		2017		2018		2019	
	Efetivo(R\$)	Temporário / Substituto(R\$)						
Custo com Administrativo	41.730.488,34	19.135.237,86	47.655.810,34	18.776.094,79	43.254.076,27	19.777.053,54	48.426.856,96	15.057.625,80
Custo com Docente	114.908.836,94	17.721.088,40	131.779.991,27	22.534.631,56	131.818.505,13	21.710.917,43	138.098.992,09	22.678.418,04
Custo com Estagiários		1.486.228,54		1.568.791,83		1.585.101,19		1.587.149,43
TOTAL	194.981.880,08		222.315.319,79		218.145.653,56		225.849.042,32	

Fonte:DGP/UEPA

Quanto a distribuição dos docentes por titulação dentre os Campi e Região de Integração, os resultados estão disponíveis na Tabela 6. Assim sendo, do total de 1.285 professores, 15(1,17%) docentes graduados, 302 (23,50%) com titulação de Especialista, 487(37,90%) com título de Mestre e 481(37,43%) com título de Doutorado, destacando o crescimento de 8% o número de doutores em relação a 2018. Dentre as Regiões de Integração, na Região Guajará (precisamente em Belém) estão concentrados 46,77 % dos docentes da UEPA, e dos demais 53,23% estão lotados em nove Regiões de Integração que abrange municípios do interior do Estado.

Tabela 6 - Quantitativo de Docentes Por Cargo e Titulação Ano 2019

Região de Integração	Campi	Graduado	Especialista	Mestre	Doutor	Total Geral
	XV - REDENÇÃO	0	5	5	2	12
ARAGUAIA	VII - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	0	18	16	4	38
BAIXO AMAZONAS	XII - SANTARÉM	0	50	45	21	116

CARAJÁS	VIII - MARABÁ	0	28	19	12	59
	I - CCSE	6	39	152	160	357
	II - CCBS	4	80	104	137	325
	III - ED FÍSICA	1	9	17	18	45
	IV - ENF	1	27	39	30	97
	V - CCNT	0	10	45	51	106
	PLANETÁRIO	0	0	0	1	1
GUAJARÁ	REITORIA	2	1	3	8	14
	XX - CASTANHAL	0	2	8	3	13
	X - IGARAPÉ-AÇU	0	1	2	1	4
	XI - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	0	1	6	7	14
GUAMÁ	XVII - VIGIA	0	0	0	2	2
LAGO TUCURUÍ	XII - TUCURUI	0	22	5	5	32
MARAJÓ	XIX - SALVATERRA	0	0	1	5	6
RIO CAPIM	VI - PARAGOMINAS	0	3	4	5	12
	XVIII - CAMETÁ	0	0	1	1	2
	XVI - BARCARENA	0	0	1	3	4
TOCANTINS	XIV - MOJU	1	0	9	2	12
XINGU	IX - ALTAMIRA	0	6	5	3	14
TOTAL		15	302	487	481	1285

Fonte: DGP/UEPA, 2019.

Com relação a distribuição dos Servidores Administrativos dentre os *Campi* e Região de Integração por nível de escolaridade, os resultados estão disponíveis na Tabela 7. Assim sendo, do total de 1.257 Servidores Administrativos, 371(29,51%) possuem o Nível Superior, 629 (50,04%) servidores possuem o Nível Médio, 229(18,22%) com o Nível Operacional e 28 (2,23%) servidores em Cargo Comissionado. Do total de servidores, 984(78,28%) estão atuando na Capital paraense (Região Guajará) e 21,72% estão lotados em outras nove Regiões de Integração em que a UEPA tem *Campus*.

Tabela 7 - Quantitativo de Servidores Administrativos Por Nível de Escolaridade e Cargo Comissionado

Região de Integração	Setor	Superior	Médio	Operacional	Cargo Comissionado	Total
ARAGUAIA	CAMPUS DE REDENÇÃO	5	7	3	1	16
	CAMPUS DE C. DO ARAGUAIA	5	26	7	0	38
BAIXO AMAZONAS	CAMPUS DE SANTARÉM	5	23	8	0	36
CARAJÁS	CAMPUS DE MARABÁ	9	9	6	0	24
GUAJARÁ	CAMPUS I - CCSE	37	71	16	1	125
	CAMPUS II - CCBS	137	138	54	5	334
	CAMPUS III - ED. FISICA	13	33	37	0	83
	CAMPUS IV - ENFERM.	9	33	16	0	58
	CAMPUS V - CCNT	16	42	8	3	69
GUAMÁ	PLANETÁRIO	5	6	1	0	12
	REITORIA	99	160	31	13	303
	CAMPUS DE CASTANHAL	5	12	2	1	20
LAGO TUCURUÍ	CAMPUS DE IGARAPÉ AÇU	3	6	6	1	16
	CAMPUS DE S. MIGUEL DO GUAMÁ	3	6	3	0	12
	CAMPUS DE VIGIA	2	6	5	0	13
MARAJÓ	CAMPUS DE TUCURUÍ	2	9	1	0	12
RIO CAPIM	CAMPUS DE SALVATERRA	3	8	6	0	17
	CAMPUS DE PARAGOMINAS	4	8	4	1	17
TOCANTINS	CAMPUS DE CAMETÁ	3	6	4	0	13
	CAMPUS DE BARCARENA	1	6	3	0	10
	CAMPUS DE MOJU	4	4	3	1	12
XINGU	CAMPUS DE ALTAMIRA	1	10	5	1	17
TOTAL		371	629	229	28	1.257

Fonte: DGP/UEPA, 2019.

b) Capacitação dos Servidores da UEPA

No período 2016-2019 foram capacitados em média 308 servidores administrativos por ano. Cruzando a Tabela 8 com dados da Tabela 4, observa-se que inicia-se o período com taxa de atendimento de 23,56% dos 1.269 servidores, em 2017 atingiu o pico de 30,27% de 1.239, no ano seguinte apresentou queda para 16,40%, recuperando-se em 2019 com a taxa de 29,49%, computando no período a média de atendimento de 24,90%. O baixo atendimento em 2018, está associado ao Decreto N. 1.739/2017, que contingenciou a aplicação do orçamento com despesas relativas a participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros eventos congêneres dentro e fora do Estado, dentre outros.

Tabela 8 - Capacitações Realizadas Pela UEPA

Região de Integração	Servidores Capacitados				TOTAL
	2016	2017	2018	2019	
Araguaia	2	29	30	4	65
Baixo Amazonas	2	25	16	7	50
Carajás		11	30	3	44
Guajará	272	147	22	299	740
Guamá	4	44	39	23	110
Lago Tucuruí	2	11	23	2	38
Marajó		17	12	5	34
Rio Capim	2	27	20	2	51
Tocantins	6	51	11	14	82
Xingu	9	13	1	2	25
Total	299	375	204	361	1.239

Fonte: DGP/UEPA, 2019.

A Figura 13 mostra a participação interior versus capital, onde observa-se a alternância de predominância no período 2016-2019. No início e término do período a região de integração Guajará apresentou média de participação superior a 75%, invertendo-se esta relação no período intermediário 2017-2018. No período 2016-2019, a participação média do interior no total de capacitados atingiu 40%.

Figura 13 – Capacitação Servidor Administrativo - Capital x Interior

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

3.5 MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO

3.5.1 Aquisição de Material Permanente

Em 2019 a UEPA investiu R\$ 4.319.564 (quatro milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) na aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme consta na Tabela 9. A qual descreve o que foi obtido com esse investimento: máquinas, equipamentos e utensílios assim como, aparelhos odontológicos, laboratoriais e hospitalares entre outros, de apoio administrativo, visando o desenvolvimento de um trabalho adequado com vistas a um resultado compatível com as necessidades da sociedade. Nota-se nesta Tabela 9, que mais da metade (67,71 %) desse do investimento, R\$ 2.924.864,85 (Dois milhões, novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais)), foi direcionado para a compra de 2.396 Mobiliários e 629 equipamentos e acessórios para processamento de dados.

Tabela 9 - Despesas com aparelhamento (Material Permanente) em 2016 a 2019

Descrição	2016		2017		2018		2019	
	Valor (R\$)	Qntd.	Valor (R\$)	Qntd.	Valor (R\$)	Qntd.	Valor (R\$)	Qntd.
Máquinas, equipamentos e utensílios de áudio,	R\$ 126.370,60	32	R\$ 46.780,25	33	R\$ 67.563,14	55	R\$ 20.044,48	20

vídeo e foto									
Máquinas, equipamentos e utensílios de comunicação	R\$ 1.990,00	50	-	-	*	R\$ 2.955,10	50		
Instrumentos musicais e artísticos	-	-	R\$ 1.894,05	43	R\$ 6.736,65	4	R\$ 29.599,98	28	
Aparelhos de medição e orientação	R\$ 1.984,00	5	R\$ 39.646,40	62	R\$ 51.209,57	29	R\$ 35.544,74	50	
Mobiliários	R\$ 511.910,24	1529	R\$ 582.441,85	728	R\$ 280.071,73	852	R\$ 1.042.994,33	2396	
Aparelhos, equip. e utens. med., odont., labor. e hospitalares	R\$ 323.154,06	160	R\$ 308.972,98	150	R\$ 961.836,99	652	R\$ 621.331,65	570	
Veículos de transporte, acessórios, máquinas/equip. agrícolas	-	-	R\$ 2.236,50	1	R\$ 5.490,00	1	R\$ 2.960,00	1	
Material cívico, educativo e científico	R\$ 108.105,00	13	R\$ 33.268,90	148	R\$ 34.207,59	111	R\$ 334,00	1	
Equipamentos e acessórios para processamento de dados	R\$ 461.196,39	169	R\$ 517.886,92	208	R\$ 829.674,16	252	R\$ 1.881.870,52	629	
Máquinas e equipamentos energéticos	R\$ 34.655,08	95	R\$ 33.007,00	33	R\$ 23.148,38	54	R\$ 111.190,77	240	
Equipamentos de proteção, segurança, salvamento e mergulho	-	-	-	-	R\$ 712,00	4	R\$ 1.609,30	7	
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	-	-	R\$ 1.167,00	4	R\$ 2.040,79	4	*	*	
Máquinas e equipamentos de natureza industrial	-	-	R\$ 88.050,56	9	R\$ 23.891,95	3	R\$ 203.557,53	38	
Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 87.005,36	53	R\$ 122.044,07	88	R\$ 210.364,38	78	R\$ 268.110,13	171	
Máquinas, instrumentos e utensílios de escritório	-	-	-	-	R\$ 350,00	1	*	*	
Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	-	-	R\$ 12.893,47	4					
Máquinas e Equipamentos gráficos	R\$ 125.000,00	1	-	-	*	R\$ 10.283,99	3		

Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	R\$ 1.486,00	1	R\$ 54.971,30	154	R\$ 28.670,47	24	R\$ 87.177,59	89
TOTAL	R\$ 1.782.856,73	2.108	R\$ 1.845.261,25	1.665	R\$ 2.525.967,80	2.124	R\$ 4.319.564,11	4.293

Fonte: DARM (Sistema Integrado de Material - SIMAS), out. 2018

*recurso originário de todas as fontes

3.5.2 Tecnologia

Todos os *Campi* da UEPA nas 11 Regiões de Integração, perfazendo 17 municípios, estão com o acesso a internet funcionando normalmente. Recurso importante para a melhoria das atividades de pesquisa, ensino e gestão da Universidade. Dentre os 17 municípios, 10 (58,82%) acessam a internet pelo NavegaPará e 11(64,71%) estão com banda de acesso por fibra óptica. A manutenção dos serviços de conectividade, neste exercício, totalizaram de R\$ 577.067,52 (quinhentos e setenta e sete mil e sessenta e sete quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Isso equivale a um valor médio de R\$ 27.479,41 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) por *Campus*.

Quadro 6 - Distribuição dos Links de Acesso nos Campi da UEPA

CAMPUS	MUNICIPIO	TIPO ACESSO	DE	BANDA DE ACESSO	Valor Mensal
Região de Integração do Guajará		R\$ 15.190,92			
Reitoria, Campus I – CCSE	Belém	MetroBel		1 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Reitoria	Belém	NavegaPará		100 Mbps (fibra)	R\$ 2.137,74
Campus II – CCBS	Belém	MetroBel		1 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Campus III –Ed. Física	Belém	MetroBel		1 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Campus IV – Enfermagem	Belém	MetroBel		1 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Campus V – CCNT	Belém	MetroBel		1 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Planetário	Belém	MetroBel		1 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
EDUEPA, Confúcio	Belém	MetroBel		1 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Arq. Central, Alm. Central, Patrimônio	Belém	Connecta		5 Mbps (fibra)	R\$ 983,29
Região de Integração do Guamá		R\$ 5.820,33			
CAMPUS XVII	Vigia	NavegaPará		100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.775,03
CAMPUS X	Igarapé-Açu	NavegaPará		4 Mbps (Rádio)	R\$ 750,74

CAMPUS XI	São Miguel do Guamá	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.294,56
CAMPUS XX	Castanhal	MetroCast	100 Mbps compartilhada	R\$ 0,00
Região de Integração do Marajó		R\$ 4.500,00		
CAMPUS XIX	Salvaterra	Insight	7 Mbps (Fibra e Rádio)	R\$ 4.500,00
Região de Integração do Tocantins		R\$ 6.793,76		
CAMPUS XIV	Moju	NavegaPará	6 Mbps (Rádio)	R\$ 889,91
CAMPUS XVI	Barcarena	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.775,03
CAMPUS XVIII	Cametá	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 3.128,82
Região de Integração do Rio Campim		R\$ 2.503,89		
CAMPUS VI	Paragominas	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.503,89
Região de Integração do Baixo Amazonas		R\$ 0,00		
CAMPUS XII	Santarém	MetroSanta	1 Gbps compartilhada	R\$ 0,00
Região de Integração do Xingú		R\$ 0,00		
CAMPUS IX	Altamira	MetroAlta	100 Mbps compartilhada	R\$ 0,00
Região de Integração do Lago de Tucuruí		R\$ 2.775,03		
CAMPUS XIII	Tucuruí	NavegaPará	10 Mbps (Fibra)	R\$ 2.775,03
Região de Integração de Carajás		R\$ 0,00		
CAMPUS VIII	Marabá	MetroMar	1 Gbps compartilhada	R\$ 0,00
Região de Integração do Araguaia		R\$ 7.730,00		
CAMPUS VII	Conc. do Araguaia	JC Telecom	10 Mbps (Fibra)	R\$ 3.865,00
CAMPUS XV	Redenção	JC Telecom	10 Mbps (Fibra)	R\$ 3.865,00
Região de Integração do Rio Caeté		R\$ 2.775,03		
CAMPUS XXI	Bragança	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.775,03
Total Mensal:				R\$ 48.088,96

Fonte: DSPD/UEPA, Dez.2019.

Como melhorias para 2020 destacam-se: (1) a entrada de Salvaterra na rede NavegaPará (PRODEPA), em fibra óptica, com 100Mbps, a qual já está instalada, faltando apenas ativação do link e posterior distrato do contrato atual com empresa terceirizada e (2) a implantação de fibra óptica nos campi de Mojú e Igarapé-Açú, e com melhorias estudadas para Redenção e Conceição do Araguaia.

3.5.3 Acervo

Quanto ao acervo geral da UEPA, foram adquiridos 13.801 (treze mil, oitocentos e um) exemplares que compreendem 4.735 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco) títulos. Isso representa um importante parâmetro para qualificar a formação dos discentes da UEPA com a disponibilização de um acervo atualizado e em quantidade adequada. A evolução do acervo entre os anos de 2018 para 2019 foi de 3,8%, e de 2016 para 2019 foi de quase 7%, vide Tabela 10.

Tabela 10 - Demonstrativo do Acervo Geral da UEPA

Ano	Aquisição		Acervo*		Evolução
	Título	Exemplar	Título	Exemplar	
2016	4.050	6.190	95.554	224.864	-
2017	3.282	4.914	96.079	224.729	-0,06%
2018	4.092	9.723	97.188	231.478	3,00%
2019	4.735	13.801	98.440	240.363	3,80%
TOTAL	16.159	34.628	387.261	921.434	-

*Acervo correspondente a: Livros, Periódicos, Folhetos, Mapas, CD-Roms, DVDs e outros materiais.

Fonte: SIBIUEPA (Sistema de Bibliotecas da UEPA), 2019.

Na Tabela 11 consta a estratificação do valor de R\$ 336.400,00 (trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais) investidos na manutenção e ampliação do acervo, nos quantitativos de títulos e exemplares por biblioteca da UEPA.

Tabela 11 - Demonstrativo de Aquisição do Acervo do SIBUEPA 2019.

BIBLIOTECAS	TÍTULOS	EXEMPLARES
Campus I – CCSE	669	1.863
Campus II – CCBS	306	631
Campus III – Educação Física	155	193
Campus IV – enfermagem	70	134
Campus V – CCNT	446	2.230
Campus VI – Paragominas	279	948
Campus VII – Conceição do Araguaia	245	747
Campus VIII – Marabá	414	1.344
Campus IX – Altamira	96	260
Campus X – Igarapé-Açu	111	268
Campus XI – São Miguel do Guamá	144	496
Campus XII – Santarém	148	389
Campus XIII – Tucuruí	119	325
Campus XIV – Moju	75	186
Campus XV – Redenção	192	551

Campus XVI – Barcarena	110	266
Campus XVII – Vigia de Nazaré	178	461
Campus XVIII – Cametá	79	226
Campus XIX – Salvaterra	121	314
Campus XX – Castanhal	430	1.373
Planetário	0	0
Biblioteca Central	2	2
Curso de Mestrado	346	594
TOTAL	4.735	13.801

Fonte: SIBIUEPA (Sistema de Bibliotecas da UEPA), 2019.

3.5.4 Obras

Do Tesouro Estadual foram executados aproximadamente 2,4 milhões de reais, sendo que 56,29% deste montante foi destinado a Reforma do Parque Aquático. Esta englobou a reforma das piscinas olímpica e de saltos e foi finalizada por meio de orçamento suplementar autorizado pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), a Tabela 12 detalha por Campi os principais investimentos realizados por fonte.

Tabela 12 - Investimento Realizado em Obras na UEPA em 2019.

Região de Integração	Município	Campi	Tipo de Obra	Especificação	Fonte	Valor
Guajará	Belém	III- Ed. FÍSICA	Reforma	Reforma do Parque Aquático	102	R\$1.339.111,33
Guajará	Belém	II-CCBS	Reforma	Reforma em Espaços Acadêmicos do CCBS	102	R\$438.574,09
Guajará	Belém	II-CCBS	Reforma	Reforma em Espaços Acadêmicos do CCBS	261	R\$30.349,71
Guajará	Belém	II-CCBS	Reforma	Ampliação do Restaurante Universitário do CAM	102	R\$5.437,62
Guajará	Belém	V-CCNT	Reforma	Reforço Estrutural do CCNT	102	R\$372.772,94
Guajará	Belém	I-CCSE	Reforma	Reforma em Geral no CCSE	102	R\$125.294,57
Guajará	Belém	CCNT	Construção	Aquisição e Instalação de um Elevador de uso residencial*	102	R\$97.887,14
Guajará	Belém	V-CCNT	Construção	Aquisição e Instalação de um Elevador de uso residencial*	661	R\$12.000,00
TOTAL						R\$ 2.421.427,40

Fonte: CAE/UEPA, Dez.2019.

Em 2019 destaca-se a construção do Bloco de Laboratórios Profa Edna Cristina Gonçalves dos Santos, no Campus IX da Universidade, em Altamira, com uma área total de

730,18 m², totalizando um investimento de 2,2 milhões de reais. A obra é fruto de fundos do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu), tendo como objetivo o fomento da educação e a pesquisa científica na região do Xingu. Inaugurado em Julho, esta infraestrutura consolidou a implantação do curso de Enfermagem no segundo semestre de 2019, com a oferta de 20 vagas no município contribuindo para redução das desigualdades sociais em especial na área da saúde. O Bloco é formado por dois andares, que compreendem oito laboratórios: Biologia/Microbiologia; Química/Farmacologia; de Anatomia Humana; Semiologia/Semiotécnica; Qualidade Ambiental; Matemática; Esforço Resistido e de Informática.

4 AÇÕES DE GRADUAÇÃO

A UEPA vem cumprindo a missão de promover articuladamente políticas de acesso, ensino e avaliação, visando à formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento social e sustentável do Estado do Pará e da Amazônia.

Em 2019, alguns destaques na área do ensino de graduação marcaram a importância da UEPA no contexto sócio/econômico/cultural paraense: (i) implantação de um novo curso, Graduação em Saúde Coletiva com 30 vagas, no Centro de Ciências Biológica e da Saúde (CCBS); (ii) expansão do curso de Fisioterapia para a Região do Lago de Tucuruí, *Campus* de Tucuruí, 30 vagas; (iii) expansão de 20 vagas para o curso de Enfermagem no *Campus* de Altamira, Região do Xingu e; (iv) expansão dos cursos de Engenharia Florestal (40 vagas) e Engenharia Ambiental (40 vagas) na Região do Guamá, *Campus* de Castanhal e (v) expansão de 30 vagas para o curso de Licenciatura em Música em Marabá. Esses e outros destaques estão detalhados nas Seções deste Capítulo 4.

Também já está estruturada para o exercício 2020 a ofertas de 60 vagas em Bacharelado em Engenharia de Software, primeiro curso com oferta presencial no Estado do Pará, estas serão distribuídas nos Campis de Castanhal (30 vagas) e Redenção (30 vagas)

No âmbito do processo seletivo- PROSEL, de acordo com a Resolução nº 2784/2014-CONSUN, que trata do ingresso, a UEPA adota desde a Chamada 2016, a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para critério de classificação dos candidatos inscritos no PROSEL, sendo que 100% das vagas foram garantidas na chamada 2019. É importante informar que na IES mantém a bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas alcançadas no ENEM a todos os candidatos que declararem, no ato da solicitação de inscrição, serem oriundos de escolas (públicas e/ou privadas) localizadas no território paraense.

A Instituição vem, ao longo do tempo, expandindo vagas e implantando novos cursos para cumprir a sua missão e o seu objetivo de “Ampliar o acesso à formação superior com qualidade”, constante Plano Plurianual (2016-2019). Tomando a referência de 2015, onde o número de vagas era de 2.916, o crescimento foi de 17,15% atingindo em 2019 a oferta de 3.416 vagas.

Mantendo o foco na Política de Assistência Estudantil implementada por meio do desenvolvimento de Programas Técnico-Científicos que contemplam as áreas estratégicas de Ensino, Pesquisa e Extensão e da Assistência, na perspectiva de fortalecer a formação intelectual, acadêmica e profissional dos discentes de graduação, bem como, incentivar a

permanência do mesmo, a UEPA promoveu e garantiu a participação de aproximadamente 1.297 discentes em programas institucionais.

Desta forma, a gestão do ensino de graduação apresenta a seguir, as principais ações em execução no ano de 2019.

4.1 MAIS OPORTUNIDADE AO ENSINO SUPERIOR

A UEPA como universidade pública exerce um papel estratégico no Estado numa região carente de Instituições de ensino superior e de profissionais. Por meio dos cursos de graduação regular, semipresencial e à distância alcança regiões onde a iniciativa privada não possui interesses e também, outras universidades públicas não atuam. Atualmente esta IES possui 21 *campi* sendo 5 no Município de Belém, capital do Estado e 16 no interior, distribuídos em 17 municípios reunidos em 11 regiões de integração. Além disso, oferta cursos de graduação na modalidade à distância para municípios onde não possui campus.

Em 2019 (PROSEL/2018), 64% dos alunos aprovados foram oriundos de escolas públicas. Resultado que pode ter forte contribuição da manutenção do benefício de isenção de taxa no processo seletivo, concedidas aos estudantes de escolas públicas sem condições financeiras, pessoas com deficiência e servidores públicos; no PROSEL/2019 para ingresso em 2020 atingiu 83,66% do total das inscrições conforme pode ser observado na Tabela 13.

Tabela 13 - Total de Inscritos e Isentos no PROSEL UEPA/2018 Para Ingresso em 2020

Situação de Inscrição	Quantidade
Total de Inscritos no PROSEL/2019	83.035
Isenção total concedida para estudantes de escola pública; como hipossuficiente econômico; e PcD e servidor público	69.468
Percentual de Isentos	83,66%

Fonte: DAA/PROGRAD/UEPA, Dez. 2019.

Conforme versa o Edital N. 67/2019, que rege o Processo Seletivo 2019 da UEPA, no item 1.5, o total de vagas destinado em tal Processo Seletivo está dividido em 50% para alunos que cursaram e concluíram todas as séries do Ensino Médio em Escolas da Rede Pública Brasileira.

O total de vagas ofertadas na graduação por meio do Processo Seletivo 2020, ofertadas em 2019, decresceu em 1,27% em relação a 2018. A outra forma de acesso à Universidade ocorre por meio dos Processos Seletivos Especiais, que são realizados em períodos distintos e ofertam vagas via UAB (modalidade à distância) e Núcleo de Formação Indígena (NUFI).

Entretanto, no ano de 2019, não houve oferta de nenhum desses Processos Seletivos Especiais.

Tabela 14 - Quantitativo Geral de Vagas Ofertadas

Forma de Ingresso	2016	2017	2018	2019
PRISE/PROSEL	3.702	3.948	3.610	3.656
NUFI	80	80	0	0
UAB	0	800	0	0
TOTAL	3.782	4.828	3.610	3.656

Fonte: DAA/UEPA, 2019.

Com relação a distribuição das vagas ofertadas na Graduação com acesso via Processo Seletivo/ENEM, por Centro, o CCBS decresceu 6,67%, mas o CCSE e o CCNT cresceram 4,19% e 3,36%, respectivamente, em relação a 2018. Vide Tabela 15.

Tabela 15 - Vagas na Graduação Por Centros

Centros	2017	2018	2019	% Cresc. 2018-2019
CCSE	2314	1816	1.892	4,19%
CCBS	806	900	840	-6,67%
CCNT	828	894	924	3,36%
TOTAL	3.948	3.610	3.656	1,27%

Fonte: DAA/UEPA, 2019.

Quanto ao total de alunos matriculados nos cursos de Graduação da UEPA, o que consta na Tabela 16, há 13.650 (treze mil, seiscentos e cinquenta) graduandos. Isso representa uma redução de 23,67% em relação ao total de alunos matriculados em 2018, esta queda ocorre em função do encerramento do PARFOR e não consequente oferta de vagas.

Tabela 16 - Matrícula Geral nos Cursos de Graduação

Tipo	2016	2017	2018	2019
Graduação Regular	12.205	12.460	13.106	12.633
PARFOR	1.826	1.569	3.973	214
UAB	0	800	803	803
TOTAL	14.031	14.829	17.882	13.650

Fonte: DDA/UEPA, 2019.

Na Tabela 17 consta a distribuição do total de alunos matriculados nos cursos de Graduação Regular da UEPA por sexo, nos anos de 2017 e 2019. Observa-se que em 2017 havia 27% a mais de estudantes do sexo feminino em relação aos estudantes do sexo masculino, em 2018 cresceu para 29,29% e 2019 caiu para 28,24%, sendo que esta relação no interior tem sido sempre crescente (21,84%; 26,07% e 27,74%).

Tabela 17 - Alunos Matriculados por Sexo

Localidade	Masculino			Feminino		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Capital	2.445	2.598	2.514	3.240	3.459	3.239
Interior	3.054	3.118	3.021	3.721	3.931	3.859
TOTAL	5.499	5.716	5.535	6.961	7.390	7.098

Fonte: DCA/UEPA, 2019.

Com relação ao Ensino à Distância (EaD), a UEPA vem interiorizando cursos visando ampliar a formação de nível superior no Estado e, assim, ofertou vagas que estão distribuídas em seis cursos na área de Educação, que funcionam em 13 diferentes municípios do Interior do Estado, com 803 alunos matriculados. O que pode ser confirmado no Quadro 7.

Dos municípios escolhidos como polos, em sete deles não tem *Campus* da UEPA o que comprova o comprometimento desta IES em ampliar o acesso à locais não atendidos na modalidade presencial. A oferta desses cursos implica em levar educação superior às pessoas que anteriormente não teriam acesso ao ensino de graduação, bem como, contribui para ampliação de professores qualificados para atuar na rede básica de ensino, nas demais regiões de integração do Estado do Pará.

Quadro 7 - Matrícula Geral de Alunos na Modalidade a Distância – 2019

Polos / Municípios	Curso	Matriculados
Altamira	Ciências Naturais – Biologia	49
Barcarena	Matemática	39
Breves	Matemática	40
Cametá	Pedagogia	41
	Letras	40
Cachoeira do Arari	Letras	40
Dom Eliseu	Pedagogia	38

Igarapé-Miri	Ciências Naturais – Física	40
	Letras	40
	Pedagogia	40
Jacundá	Matemática	39
	Letras	39
Marabá	Ciências Naturais – Química	40
Paragominas	Ciências Naturais – Biologia	41
	Pedagogia	40
Parauapebas	Matemática	37
	Pedagogia	40
Redenção	Matemática	40
São Sebastião da Boa Vista	Matemática	40
	Pedagogia	40
Total Geral		803

Fonte: NECAD/UEPA, 2019.

Em relação ao PARFOR na Tabela 26 observa-se a distribuição dos cursos nos municípios atendidos; total de alunos matriculados e concluintes desde sua entrada em 2013 até o presente momento. Importante lembrar que o PARFOR foi criado em 2009, por meio do Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009 e Portaria nº 09, de 30 de junho de 2009, do Ministério da Educação (MEC) como política nacional de formação de professores da educação básica, que tem o objetivo de promover a formação inicial e continuada gratuita e de qualidade. A UEPA é uma das instituições integrantes do PARFOR desde a sua criação, constituindo assento no Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente.

Tabela 18 - Matrícula e Concluintes - PARFOR/UEPA

ANO	ANO	CURSO	MUNICÍPIO	MATRÍCULAS	ALUNOS
2009	2013	Educação Física	Belém	38	31
SUBTOTAL				38	31
2009	2014	Ciências da Religião	Belém	29	20
2009	2014	Ciências da Religião	Belém	28	16
2009	2014	Letras – Português	Belém	28	24
2009	2014	Matemática	Belém	30	22
2009	2014	Pedagogia	Belém	32	20
2010	2014	Educação Física	Tucumã	26	21
2010	2014	Educação Física	Belém	34	28
2010	2014	Educação Física	Marabá	37	29
2010	2014	Educação Física	Marabá	39	32
2010	2014	Educação Física	Conceição do	21	14
2010	2014	Educação Física	Altamira	31	21

2010	2014	Educação Física	Santarém	26	9
2010	2014	Educação Física	Belém	34	26
SUBTOTAL				395	282
2009	2015	Ciências Naturais	Belém	21	12
2010	2015	Ciências da Religião	Belém	29	15
2010	2015	Ciências da Religião	Belém	30	16
2010	2015	Ciências Naturais	Belém	24	16
2010	2015	Ciências Naturais	Breves	37	17
2010	2015	Ciências Naturais	Santarém	38	24
2010	2015	Ciências Naturais	Abaetetuba	30	15
2010	2015	Letras - Português	Breves	49	41
2010	2015	Letras - Português	Santarém	48	16
2010	2015	Letras - Português	Belém	32	22
2010	2015	Matemática	Marabá	33	24
2010	2015	Pedagogia	Barcarena	32	30
2010	2015	Pedagogia	Ponta de Pedras	44	37
2010	2015	Pedagogia	Marabá	33	27
2010	2015	Pedagogia	Pacajá	29	24
2010	2015	Pedagogia	Santarém	24	18
2010	2015	Pedagogia	Belém	34	30
2010	2015	Pedagogia	Belém	38	29
2010	2015	Pedagogia	Belém	32	27
2010	2015	Geografia	Belém	33	23
2010	2015	Geografia	Marabá	25	15
2010	2015	Ciências Naturais	Castanhal	33	20
2010	2015	Letras - Português	Belém	29	20
2010	2015	Matemática	Belém	30	20
2010	2015	Pedagogia	Castanhal	34	24
2010	2015	Pedagogia	Castanhal	34	22
2010	2015	Pedagogia	Itaituba	26	19
2011	2015	Ciências da Religião	Belém	32	22
2011	2015	Ciências Naturais	Castanhal	39	22
2011	2015	Ciências Naturais	Breves	27	13
2011	2015	Ciências Naturais	Marabá	34	15
2011	2015	Ciências Naturais	Santarém	43	18
2011	2015	Educação Física	Parauapebas	0	0
2011	2015	Educação Física	Parauapebas	32	21
2011	2015	Educação Física	Parauapebas	30	25
2011	2015	Filosofia	Belém	35	20
2011	2015	Geografia	Breves	38	37
2011	2015	Geografia	Salvaterra	37	27
2011	2015	Letras - Português	Belém	47	26
2011	2015	Letras - Português	Breves	33	28
2011	2015	Letras - Português	Marabá	39	21
2011	2015	Pedagogia	Cametá	41	30
2011	2015	Pedagogia	Santarém	27	18
2011	2015	Pedagogia	Castanhal	37	32
2011	2015	Ciências Naturais	Castanhal	27	15
2011	2015	Pedagogia	Moju	30	20
2011	2015	Pedagogia	Castanhal	41	34
SUBTOTAL				1550	1047
2012	2016	Educação Física	Moju	40	30

2012	2016	Educação Física	Tucuruí	30	20
2012	2016	Letras - Português	Vigia	39	27
2012	2016	Letras - Português	São Miguel do Guamá	36	23
2012	2016	Pedagogia	Belém	36	11
2012	2016	Pedagogia	Paragominas	28	13
2012	2016	Pedagogia	Redenção	33	20
2012	2016	Educação Física	Tucuruí	38	14
2012	2016	Filosofia	Belém	36	25
2012	2016	Geografia	Anajás	40	25
2012	2016	Pedagogia	Anajás	39	30
SUBTOTAL				395	238
2013	2017	Ciências da Religião	Santarém	25	22
2013	2017	Ciências Naturais	Redenção	18	13
2013	2017	Ciências Naturais	Belém	25	20
2013	2017	Ciências Naturais	Castanhal	15	14
2013	2017	Educação Física	Barcarena	39	20
2013	2017	Educação Física	Paragominas	39	24
2013	2017	Educação Física	Breves	37	16
2013	2017	Educação Física	Breves	38	21
2013	2017	Filosofia	São Miguel do Guamá	34	13
2013	2017	Intercultural Indígena	Santarém	31	29
2013	2017	Intercultural Indígena	Oriximiná	28	24
2013	2017	Letras - Inglês	São Miguel do Guamá	41	37
2013	2017	Letras - Inglês	São Miguel do Guamá	42	34
2013	2017	Letras - Português	Paragominas	28	19
2013	2017	Matemática	Vigia	18	14
2013	2017	Pedagogia	Salvaterra	39	26
SUBTOTAL				497	346
2014	2018	Ciências Naturais	Conceição do	18	18
2014	2018	Ciências Naturais	Cametá	22	14
2014	2018	Educação Física	Santarém	28	8
2014	2018	Educação Física	Santarém	29	6
2014	2018	História	Igarapé-Açu	25	24
2014	2018	Intercultural Indígena	São Félix do Xingu	19	15
2014	2018	Letras - Português	Belém	31	26
2014	2018	Pedagogia	Acará	31	25
2014	2018	Pedagogia	Vigia	39	35
2014	2018	Pedagogia	Belém	30	27
2014	2018	Pedagogia	Castanhal	32	24
2014	2018	Pedagogia	Capitão Poço	31	28
2014	2018	Pedagogia	Vigia	40	36
2014	2018	Pedagogia	Melgaço	36	36
SUBTOTAL				411	322
2015	2020	Educação Física	Alenquer	23	0
2015	2020	Letras Inglês	Belém	10	0
2015	2020	História	Belém	12	0
2015	2020	Educação Física – Turma A	Cametá	30	0
2015	2020	Educação Física – Turma B	Cametá	25	0
2015	2020	Matemática	Cametá	17	0
2015	2020	Pedagogia – Turma A	Cametá	25	0
2015	2020	Pedagogia – Turma B	Cametá	22	0
2015	2020	Letras - L. Portuguesa	Castanhal	21	0

2015	2020	História	Castanhal	12	0
2015	2020	Letras – L.Inglesa	Castanhal	19	0
2015	2020	Educação Física – Turma A	Castanhal	25	0
2015	2020	Educação Física – Turma B	Castanhal	24	0
2015	2020	Pedagogia – Turma A	Marituba	30	0
2015	2020	Pedagogia – Turma B	Marituba	33	0
2015	2020	Pedagogia – Turma C	Marituba	33	0
2015	2020	Peagogia	Salvaterra	33	0
2015	2020	Geografia – Turma A	Santarém	29	0
2015	2020	Geografia – Turma B	Santarém	28	0
2015	2020	Pedagogia – Turma A	São Sebastião Da Boa	28	0
2015	2020	Pedagogia – Turma B	São Sebastião Da Boa	27	0
SUBTOTAL				506	0
2016	2020	Educação Física	Alenquer	32	0
2016	2020	Educação Física	Cametá	39	0
2016	2020	Educação Física	Cametá	40	0
2016	2020	Educação Física	Castanhal	35	0
2016	2020	Educação Física	Castanhal	36	0
2016	2020	Geografia	Santarém	30	0
2016	2020	Geografia	Santarém	31	0
2016	2020	História	Belém	22	0
2016	2020	História	Castanhal	20	0
2016	2020	Letras - Inglês	Belém	23	0
2016	2020	Letras - Inglês	Castanhal	27	0
2016	2020	Letras - Português	Castanhal	28	0
2016	2020	Matemática	Cametá	24	0
2016	2020	Pedagogia	Salvaterra	38	0
2016	2020	Pedagogia	Marituba	30	0
2016	2020	Pedagogia	Marituba	30	0
2016	2020	Pedagogia	Marituba	31	0
2016	2020	Pedagogia	São Sebastião da Boa	35	0
2016	2020	Pedagogia	São Sebastião da Boa	36	0
2016	2020	Pedagogia	Cametá	37	0
2016	2020	Pedagogia	Cametá	38	0
SUBTOTAL				662	0
2019	2021	Cametá	Pedagogia – Turma A	33	0
2019	2021	Cametá	Pedagogia – Turma B	33	0
2019	2021	Igarapé Miri	Pedagogia – Turma A	27	0
2019	2021	Igarapé Miri	Pedagogia – Turma B	32	0
2019	2021	Muaná	Pedagogia – Turma A	39	0
2019	2021	Portel	Pedagogia – Turma A	50	0
SUBTOTAL				214	0

Fonte: PARFOR/UEPA, 2019

O Quadro 8 mostra os números gerais da trajetória do PARFOR de 2015 até o momento.

Quadro 8 - Quantitativos Gerais do PARFOR

Número Total de Turmas PARFOR/UEPA 2015/2018	27
Número de Turmas com entrada em 2015	21
Número de Turmas com entrada em 2018	6
Número Total de alunos (as) Matriculados	720
Número Total do Gênero Feminino	482
Número Total do Gênero Masculino	238
Número total de alunos (as) que frequentaram os Módulos em 2019	660
Número Total de alunos (as) que cursaram regularmente nos módulos 2019 dos cursos que deram entrada em 2015.	483
Número Total de alunos (as) que cursaram regularmente nos módulos 2019 dos cursos que deram entrada em 2018.	177
Diferença entre os Matriculados e que Cursaram regularmente o Módulo 1/2019.	60

Fonte: PARFOR/UEPA, 2019

Outro dado importante diz respeito ao número de alunos matriculados no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, criada em 2011, pela Resolução Nº 2395/11 – CONSUN, de 16 de dezembro de 2011 e voltada para atender a população indígena das aldeias do Pará. Destaca-se, nessa ação afirmativa, a matrícula de 180 alunos, em cinco diferentes Turmas (Quadro 9).

Quadro 9 - Turmas do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena

No	TURMA	MUNICÍPIO	QUANTIDADE
01	TeeTapajosArapyu/ Caruci	Santarém	48
02	Assurini Do Trocara	Tucuruí	22
03	Tembé Gurupi	Paragominas	30
04	Munduruku/ Ensino Medio	Jacareacanga/Santarém	40
05	Munduruku/ Magistério	Jacareacanga/Santarém	40

Fonte: NUFI/UEPA Dez.2019

4.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

O aumento crescente do número de alunos matriculados é resultado de um planejamento e esforço institucional que visa não somente oferecer oportunidades de ingresso ao ensino superior, mas também, fortalecer a formação intelectual, acadêmica e profissional dos discentes de graduação. Dessa forma, a UEPA incentiva a permanência do aluno na instituição por meio da implementação da Política de Assistência Estudantil que é desenvolvida através de Programas Técnico-Científicos que contemplam as áreas estratégicas

de Ensino, Pesquisa e Extensão e da Assistência, conforme resumido na Tabela 19. Cada programa está detalhado nas Seções seguintes.

Tabela 19 - Programas Executados Dentro da Política de Assistência Estudantil, 2019

Programas	Total de Alunos Participantes
PIBID	181
Monitoria	259
Iniciação Científica	205
Campus Avançado	252
Assistência Estudantil	400
TOTAL	1.297

Fonte: SIG-UEPA 2019

Podemos visualizar na Tabela 19, que 1.297 alunos que representam 9,50% do total de alunos matriculados na UEPA conseguiram ser beneficiados com bolsas de incentivo durante o ano de 2019.

Tabela 20 - Alunos Atendidos com Bolsas de Incentivo em Relação ao Total de Matriculados em 2019

Total de Alunos Matriculados	Alunos Beneficiados com Bolsas	%
13.650	1.297	9,50%

Fonte: SIG-UEPA 2019

4.2.1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID

O PIBID visa fomentar a iniciação à docência na Instituição, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. Trata-se de um projeto financiado com recursos da Capes, que envolve vários cursos de licenciatura, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade da formação dos futuros professores. Em 2019 permaneceram os números do exercício 2018, foram concedidas bolsas mensais de iniciação à docência a 181 discentes; 15 docentes coordenadores e 23 supervisores que estão distribuídos em 13 subprojetos de licenciaturas, que são executados em seis *Campi* e nas seguintes áreas: Ciências Naturais - Física, Química e Biologia (Belém), Educação Física (Belém e Conceição do Araguaia), Pedagogia (Belém, Igarapé-Açu e Vigia), Música (Belém), Geografia (Belém), Matemática (Igarapé-Açu e Vigia) e Letras - Língua Portuguesa (Moju). O investimento total do Programa foi de R\$ 109.500,00

aplicados ao pagamento de bolsas, sendo R\$ 72.400,00 para o pagamento de bolsas aos discentes, R\$ 21.000,00 aos professores coordenadores (UEPA) e R\$ 16.100,00 aos supervisores das escolas (Tabela 21).

Tabela 21 - Subprojetos PIBID - UEPA 2019

Subprojetos / Campus	Coord. de Área Professores UEPA		Discentes Bolsistas		Supervisor Professores Escola Públicas	
	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)
CN- Biologia/Belém	1	R\$ 1.400,00	12	R\$ 4.800,00	2	R\$ 1.400,00
CN - Física/Belém	2	R\$ 2.800,00	23	R\$ 9.200,00	4	R\$ 2.800,00
CN- Química/Belém	1	R\$ 1.400,00	9	R\$ 3.600,00	1	R\$ 700,00
Geografia/Belém	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	1	R\$ 700,00
Pedagogia/Belém	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	2	R\$ 1.400,00
Música/Belém	2	R\$ 2.800,00	21	R\$ 8.400,00	2	R\$ 1.400,00
Ed. Física/Belém	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	1	R\$ 700,00
Matemática/Igarapé- Açu	1	R\$ 1.400,00	18	R\$ 7.200,00	2	R\$ 1.400,00
Pedagogia/Igarapé- Açu	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	2	R\$ 1.400,00
Pedagogia/Moju	1	R\$ 1.400,00	21	R\$ 8.400,00	2	R\$ 1.400,00
Letras/Moju	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	1	R\$ 700,00
Matemática/Vigia	1	R\$ 1.400,00	15	R\$ 6.000,00	2	R\$ 1.400,00
Ed. Física/C. Araguaia	1	R\$ 1.400,00	12	R\$ 4.800,00	1	R\$ 700,00
Total	15	R\$ 21.000,00	181	R\$ 72.400,00	23	R\$ 16.100,00

Fonte: PIBID/UEPA 2019

No Quadro 10 constam informações detalhadas de todos os projetos PIBID, incluindo o local e a identificação das escolas atendidas, e a quantidade de alunos dessas. O que leva a um total de 4.787 alunos atendidos pelos projetos PIBID em 2019.

Quadro 10 - Atendimento PIBID 2019

Região de Integração	SUBPROJETOS/CAMPUS	Escolas de Atuação do PIBID	Escolas Atendidas	Alunos Atendidos
Guajará	CN - Biologia/Belém	E.E.E.F.M. PALMIRA GABRIEL	1	549
	CN - Física/Belém	E.E.E.F.M. PROF. NAGIB COELHO MATNI E.E.E.M. AUGUSTO MEIRA	2	733
	CN - Química/Belém	E.E.E.F.M. PALMIRA GABRIEL	1	152

	Geografia/Belém	E.E.E.F.M. PAULO FONTELES	1	461
	Pedagogia/Belém	E.E.E.F.M. VERA SIMPLICIO	1	350
	Música/Belém	E.M. JOÃO NELSON RIBEIRO E.M.E.F. M. PALMIRA GABRIEL	2	350
	Ed. Física/Belém	E.R.C.E.F.M. SALESIANA DO TRABALHO	1	240
Guamá	Matemática/Igarapé-Açu	E.M.E.F. GERMANO MELO E.E.E.F.M. CÔNEGO CALADO E.M.E.F. ODETE BARBOSA MARVÃO	3	270
	Pedagogia/Igarapé-Açu	E.M. DOM PEDRO II (ANEXO ESCOLA GERMANO MELO)	1	40
	Matemática/Vigia	E.E.E.F.M. PRESIDENTE KENNEDY E.E.E.M. BERTOLDO NUNES	2	455
Tocantins	Pedagogia/Moju	E.M.E.F. EURIDICE DA CUNHA GORDO E.M.E.F. PROFA. DILZA DA CUNHA GORDO	2	336
	Letras/Moju	E.E.E.F.M. ANTONIO DE OLIVEIRA GORDO	1	130
Araguaia	Ed. Física/C. Araguaia	E.M.E.I. LUZIA MOURÃO DE ALMEIDA E.M.E.I.E.F. SENHOR DO BONFIM.	2	721
TOTAL			20	4.787

Fonte: PIBID/UEPA 2019

4.2.2 Programa de Bolsas de Monitoria

Também no âmbito do ensino, destaca-se o Programa de Bolsas de Monitoria - regulamentado pela Resolução nº 2808/15- CONSUN/UEPA. É destinado ao pagamento de bolsas aos alunos que participam das atividades técnico-didáticas da universidade, basicamente, nas aulas práticas de determinada disciplina, visando estimular a formação acadêmica e incentivar o interesse pela dedicação à docência, capacitando-os didaticamente e cientificamente. No ano de 2019, 259 alunos foram contemplados com a Bolsa Monitoria, com média mensal de R\$ 172.625,29 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), distribuídos nos 20 *Campi* da Universidade, conforme observa-se na Tabela 22.

Tabela 22 - Total de Discentes Beneficiados com Bolsas de Monitoria Por Campus – 2019

<i>Campi</i>	Quantidades Discente Beneficiados	Valor (R\$)
--------------	-----------------------------------	-------------

CAMPUS I – CCSE	62	42.077,15
CAMPUS II – CCBS	43	28.804,06
CAMPUS III - ED. FÍSICA	7	5.219,87
CAMPUS IV - ENFERM.	13	8.923,35
CAMPUS V – CCNT	18	11.103,16
CAMPUS DE PARAGOMINAS	6	4.242,97
CAMPUS DE C. DO ARAGUAIA	13	9.822,49
CAMPUS DE MARABÁ	14	9.754,45
CAMPUS DE ALTAMIRA	4	2.410,67
CAMPUS DE IGARAPÉ AÇU	11	7.844,39
CAMPUS DE S. MIGUEL DO GUAMÁ	10	7.737,46
CAMPUS DE SANTARÉM	21	13.525,98
CAMPUS DE TUCURUÍ	4	2.690,13
CAMPUS DE MOJU	6	3.922,19
CAMPUS DE REDENÇÃO	3	2.036,43
CAMPUS DE BARCARENA	3	2.136,06
CAMPUS DE VIGIA	9	6.029,10
CAMPUS DE CAMETÁ	3	1.961,10
CAMPUS DE SALVATERRA	5	3.193,16
CAMPUS DE CASTANHAL	4	3.317,10
TOTAL	259	176.751,27

Fonte: DGP/UEPA, Dez. 2019

4.2.3 Programa Iniciação Científica - PIBIC

Conhecedora e fomentadora da formação do discente no âmbito da pesquisa, com o intuito de estimular jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação, a UEPA implementa, todos os anos, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA) e pela própria Universidade, que concede bolsas de incentivo à pesquisa, por meio da promulgação de chamadas públicas em diversas áreas do conhecimento. Em 2019, 379 alunos dos cursos de graduação da Universidade receberam essa bolsa para sua inserção em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com vistas à contribuir para a sua formação plena, com condições de participar de forma criativa e empreendedora na sua comunidade.

4.2.4 Programa *Campus* Avançado

Na área da extensão, a UEPA executa o Programa *Campus* Avançado o qual trabalha com 38 projetos que visam contribuir com o desenvolvimento local e regional das populações ribeirinhas e quilombolas dos 144 municípios paraenses. Nos projetos há inserção de discentes que recebem bolsas de extensão. Em 2019 foram 252 discentes atuando nos projetos, sendo 111 contemplados com bolsas de extensão remunerada e 141 alunos voluntários (Tabela 23). As bolsas remuneradas corresponderam a um de investimento de R\$ 38.850,00 com recursos do Tesouro Estadual.

Tabela 23 - Quantitativo de Discentes no Programa *Campus* Avançado - 2019

Quant. de Projetos	Quant. de Bolsistas Remunerados	Voluntários
38	111	141

Fonte: PROEX/UEPA 2019

4.2.5 Programa de Assistência Estudantil

A respeito da realidade vivenciada pelos alunos em situação de vulnerabilidade econômica, em especial, os do Interior do Estado, a UEPA destinou no ano de 2019 o montante de R\$ 1.679.650,00 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais) para o pagamento de 400 discentes.

Bolsas mensais de Assistência Estudantil (Tabela 23). Isso possibilita ao discente estudar melhor e permanecer na graduação. Essas bolsas fazem parte do Programa de Assistência Estudantil cujo objetivo é oferecer auxílio financeiro aos estudantes com situação socioeconômica desfavorável à sua permanência e inserção na dinâmica universitária de produção e socialização do conhecimento. Constitui-se numa ação afirmativa muito importante para a permanência do discente na universidade.

Tabela 24 - Bolsas de Assistência Estudantil

Ano	Total de Bolsas	Valor R\$
2016	350	R\$ 1.283.100,00
2017	400	R\$ 1.356.180,00
2018	398	R\$ 1.674.050,00
2019	400	R\$1.679.650,00

Fonte: NAE/UEPA 2019

5 AÇÕES DE PÓS - GRADUAÇÃO

Quanto ao Ensino de Pós-Graduação na UEPA, destaca-se o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) do CCSE que teve seu projeto de doutorado aprovado com nota 4 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A intenção do PPGED é lançar ainda este ano de 2018 a oferta para a primeira turma do doutorado, com dez vagas. As informações acerca da Pós-Graduação estão registradas e detalhadas nas Seções deste Capítulo.

A UEPA em consórcio com as Universidades Federais UFPA, UFOPA e UNIFESSPA implanta o Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Indígena – PPGEEI (UEPA/UFPA/UFOPA/UNIFESSPA) e oferece 2 turmas de Mestrado em Educação Escolar Indígena, que ofertaram 20 vagas conforme o Edital 004/2019 distribuídas do seguinte modo: Linha de pesquisa: Currículo, Modos de Fazer; e avaliação em Educação Escolar Indígena Polo Santarém: 05 vagas; Polo Marabá: 05 vagas. Linha de pesquisa: Planejamento e Produção de Materiais Didáticos na Escola Indígena. Polo Santarém: 05 vagas; Polo Marabá: 05 vagas.

5.1 IMPLEMENTAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO NA UEPA

A implementação da Pós-Graduação da UEPA no contexto dos programas *Lato e Stricto Sensu* já implantados, vem sendo realizado tanto no âmbito próprio, por meio dos professores dos Centros de Ensino, quanto por meio de parcerias com outras Instituições. A UEPA, por meio da Diretoria de Desenvolvimento a Pós-Graduação, capta recursos para concretizar as ações da Pós-Graduação, em atenção aos Editais de Apoio que permitem o custeio de bolsas aos alunos da Pós-Graduação *Stricto Sensu* e a aquisição de equipamentos para melhoria na infraestrutura dos Programas. Além, de firma acordos de cooperação para a realização de cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu*.

As informações relativas aos programas de pós-graduação da UEPA estão detalhadas na Tabela 25. Atualmente estão disponibilizados na UEPA um total de 26 cursos de pós-graduação (42% cursos *Lato Sensu* e 57% cursos *Stricto Sensu*, sendo seis Mestrados Acadêmicos, cinco Mestrados Profissionais, dois Doutorados Acadêmicos, um Doutorado Profissional e um Doutorado em Rede), equivalente a um crescimento de nos cursos *Stricto Sensu* 66,7% comparado ao ano anterior, sendo que o Mestrado cresceu 37,50% e o Doutorado 300,00%. O total de alunos matriculados registrou 1451, aumento de 52,26% comparado ao ano de 2018. Com relação aos cursos de pós-graduação *Lato Sensu*, neste exercício atingiu a menor oferta do período 2016-2019 com 11 cursos, perda de 54,17%

relativa a 2016, registrando por outro lado a melhor média de alunos 74,8. Em 2019 foram 1.451 matrículas, crescimento de 52,26% relativo a 2018, destacando-se que média geral de alunos por curso foi de 55,81.

Os 823 discentes de cursos *Lato Sensu* estão distribuídas do seguinte modo: Teorias e Metodologias da Educação Básica (40), Pesquisa em música(17), Educação a Distância (Universidade Aberta do Brasil - UAB) (160), Ensino de Sociologia para Ensino Médio - UAB (200), Ensino da Matemática para Ensino Médio (200), Saúde Coletiva (18), Hemoterapia e Hematologia (13), Saúde Pública (45), Gestão de Produção Sustentável de Florestas (40), Gestão da Qualidade na Indústria de Alimentos (40), Segurança Alimentar e Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos (50).

Os 628 discentes de cursos *Stricto Sensu* estão distribuídas do seguinte modo: **Mestrado Profissional (243)** - Educação escolar indígena (16), Cirurgia e pesquisa experimental (86), Letras (16), Ensino de matemática (65), Ensino em saúde na Amazônia; **Mestrado Acadêmico (303)** - Biologia Parasitária na Amazônia (39), Ciências ambientais (53), Ciências da religião (43), Educação(91), Enfermagem (67), Geografia (10); **Doutorado Acadêmico (67)** - Biologia parasitária na Amazônia (57), Educação (10); **Doutorado Profissional (10)** - Ensino em Saúde da Amazônia (10); e **Doutorado em Rede(5)**- Biodiversidade e Biotecnologia (5).

Tabela 25 - Cursos de Pós-Graduação UEPA

Tipo	2016			2017			2018			2019			% CRESCIMENTO 2019-2016		
	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos
Especialização - Lato Sensu	24	422	17,58	25	126	5,04	69	792	11,48	11	823	74,82	-54,17%	95,02%	325,51%
Mestrado Acadêmico	5	92	18,40	5	87	17,40	5	87	17,40	6	303	50,50	20,00%	229,35%	174,46%
Mestrado Profissional	3	57	19,00	3	59	19,67	3	59	19,67	5	243	48,60	66,67%	326,32%	155,79%
Doutorado Próprio	1	12	12,00	1	15	15,00	1	15	15,00	3	77	25,67	200,00%	541,67%	113,89%
Doutorado em Rede										1	5	5,00			
Total	33	583	17,67	34	287	8,44	78	953	12,22	26	1451	55,81	-21,21%	148,89%	215,89%

Fonte: PROESP/UEPA, 2019

5.2 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

No tocante à produção científica, durante o ano de 2019, foram relacionadas 11 obras para a publicação, vide Quadro 11. Dentre essas obras, 9 (nove) foram publicadas no formato *e-book* e 2 (duas) no formato impresso. Apesar da redução de 59% em relação a 2018, observa-se o crescimento das publicações em *e-book* que iniciaram com 2 (duas) publicações em 2016, saltando para 6 (seis) em 2017, 9 (nove) em 2018.

Ações de incentivo e fomento a publicações científicas no formato impresso foram realizadas. Exemplificado pelo Edital 87/2019, do Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE, que está recebendo até o final de janeiro de 2020 propostas para publicação de livros impressos de suas produções acadêmico-científicas através do selo da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), este edital tem como objetivo a divulgação da produção acadêmico-científica, em especial aquela de natureza inédita, visando difundir conhecimentos relevantes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Quadro 11 - Publicações EDUEPA

N	TÍTULO DA PUBLICAÇÃO	TIPO	AUTOR (ES)	INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE
1	Carnes e Derivados	E-BOOK	Vitória Seixas et al	UEPA (Marabá) CCNT
2	Manual de Neonatologia	E-BOOK	Rebecca Amorin et al	UEPA (Belém) CCBS
3	Sociedades e Saberes na Amazônia	E-BOOK	Josebel Fares, Marco Antônio da Costa Camelo, Paulo Murilo Guerreiro do Amaral	UEPA (Belém) CCSE
4	Pesquisa em saúde: experiências do Centro de Saúde Escola do Marco	E-BOOK	Erica Carneiro Nunes e Renato da Costa Teixeira	UEPA (Belém) CCBS
5	Anais do VII Seminário de Integração Científica	E-BOOK	Renato Teixeira e Valéria Normando	UEPA/ Propesp
6	Anais XII Semana de Saúde	E-BOOK	Regis Andriolo, Fábio Falcão	UEPA (Belém) CCBS
7	Amazônia: fronteiras, grandes projetos e movimentos sociais	E-BOOK	Aiala Colares, Tiago Veloso, Willame de Oliveira Ribeiro	UEPA (Belém) CCSE
8	Memórias da educação de jovens e adultos em práticas de educação popular em Belém nas décadas de 1970 e 1980	E-BOOK	Ivanilde Apoluceno de Oliveira e João Colares da Mota Neto	UEPA (Belém) CCSE
9	A Prática Humanizada no Ensino de Enfermagem	E-BOOK	José Augusto Carvalho e Margarate Carrera Bittencourt	UEPA (Belém) CCBS Enfermagem
10	A Produção do Conhecimento em Contextos Indígenas: linguagens e artes	IMPRESSO	Cláudio Emidio Silva, Eliete de Jesus Bararuá Solano, Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar	UEPA - NUFI
11	A Produção do Conhecimento em Contextos Indígenas: ciências da natureza e matemática	IMPRESSO	Cláudio Emidio Silva, Eliete de Jesus Bararuá Solano, Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar	UEPA - NUFI

Fonte: EDUEPA, 2019.

6 AÇÕES DE PESQUISA

As informações acerca das ações de pesquisa estão registradas e detalhadas nas Seções deste Capítulo.

6.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A modalidade de pesquisa acadêmica caracterizada como Iniciação Científica vislumbra a concessão de bolsas de incentivo a pesquisa, promulgada por programas institucionais em chamadas públicas para diversas áreas do conhecimento. Tal integração acadêmico-científico é apoiada por instituições como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA), além da própria Universidade do Estado do Pará. Os programas abrangem tanto, Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e de iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Científica (PIBITI), as quais atendem instituições públicas e privadas, como também, programas que aportam apenas instituições públicas onde se inserem as ações afirmativas (PIBIC-Af) e (PIBIC-EM) para o Ensino Médio. E assim, são distribuídas como: PIBIC/CNPq, PIBIC/UEPA, PIBIC/FAPESPA, PIBIC-Af/CNPq, PIBIC-Af/UEPA, PIBITI/CNPq, PIBITI/UEPA, PIBIC/EM. Cabe ressaltar que como proposta de divulgação dos produtos científicos, a UEPA realiza anualmente o Seminário de Integração Científica. O evento se traduz na divulgação de produtos originários dos trabalhos desenvolvidos no período de vigência da bolsa, com a presença dos orientadores, perante uma banca de avaliadores internos e externos (*ad hoc*). Os produtos científicos são publicados nos Anais do Evento, divulgados pela EDUEPA, assim como no *site* da PROPESP.

Na Tabela 26 está consolidada a atuação da UEPA nos diversos Programas de Iniciação Científica, financiados tanto com recursos do orçamento da UEPA, relativo ao Tesouro Estadual, quanto com recursos do CNPq e FAPESPA. É possível visualizar o quantitativo de 217 projetos e, igualmente, 217 professores coordenando-os nas várias modalidades dos Programas de Iniciação Científica.

Esta ação de incentivo fornecida aos alunos dos cursos de graduação se traduz na inserção à pesquisa, com vistas à consolidação da política de Iniciação Científica da UEPA, despertando vocações científicas e incentivando novos talentos potenciais para a pesquisa. As bolsas desses programas são vigentes por um período médio de 12 (doze) meses. No total há 217 bolsistas, onde esses estudantes envolvidos com atividades de pesquisa são cadastrados nos Programas de Iniciação Científica e cumprem carga horária de 20 horas semanais.

**Tabela 26 - Atuação da UEPA nos Programas de Iniciação Científica - 2018/2019
Vigência de Agosto de 2018 a Julho de 2019 - CNPq/UEPA**

Programa	Projeto	Município	Pessoas envolvidas	Bolsista	Voluntário	Docente
PIBIC/CNPq	2	Altamira	4	2		2
	1	Barcarena	2	1		1
	49	Belém	98	49		49
	2	Castanhal	4	2		2
	2	Igarapé-Açu	4	2		2
	3	Marabá	6	3		3
	1	Salvaterra	2	1		1
	3	Santarém	6	3		3
	1	Tucuruí	2	1		1
PIBIC/CNPq (TOTAL)	64	09	128	64		64
PIBIC/UEPA	1	Altamira	2	1		1
	1	Barcarena	2	1		1
	32	Belém	64	32		32
	2	Castanhal	4	2		2
	3	Marabá	6	3		3
	3	Santarém	6	3		3
	1	Paragominas	2	1		1
	1	Salvaterra	2	1		1
	1	São Miguel do Guamá	2	1		1
	1	Tucuruí	2	1		1
PIBIC/UEPA (TOTAL)	46	10	92	46		46
PIBIC/FAPESPA	1	Altamira	2	1		1
	1	Barcarena	2	1		1
	58	Belém	116	58		58
	1	Cametá	2	1		1
	1	Castanhal	2	1		1
	1	Igarapé Açu	2	1		1
	8	Marabá	16	8		8
	1	Moju	2	1		1
	1	Paragominas	2	1		1
	1	Redenção	2	1		1
	2	Salvaterra	4	2		2

	13	Santarém	26	13	13
PIBIC/FAPESPA (TOTAL)	89	12	178	89	89
PIBIC – AF/CNPq	3	Belém	6	3	3
PIBIC – AF/CNPq (TOTAL)	3	1	6	3	3
PIBIC – AF/UEPA	2	Belém	4	2	2
	1	Marabá	2	1	1
PIBIC – AF/UEPA (TOTAL)	3	2	6	3	3
PIBITI/CNPq	4	Belém	8	4	4
	1	Cametá	2	1	1
	1	Paragominas	2	1	1
PIBITI/CNPq (TOTAL)	6	3	12	6	6
PIBITI/UEPA	4	Belém	8	4	4
	2	Paragominas	4	2	2
PIBITI/UEPA (TOTAL)	6	2	12	6	6

Fonte: PROPESP/UEPA, 2019.

6.2 GRUPOS DE PESQUISA ATIVOS 2018

A formação de grupos de pesquisadores é rotineiramente fomentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), objetivando aperfeiçoar a integração das linhas de pesquisas por meio de projetos. A participação da UEPA no Diretório de Grupos de Pesquisa 5.0 do CNPq foi consolidada no ano de 2002 conseguindo, desde então, cadastrar grupos de Pesquisa em diversas áreas do conhecimento.

Em 2018 foram catalogados 104 grupos de pesquisa envolvendo docentes pesquisadores, técnicos administrativos e estudantes, nas áreas de Educação, de Saúde e de Tecnologia. Importante dizer que este cadastro se encontra condicionado a um fluxo sazonal, o que espelha alterações de acréscimo e decréscimo de registros em um mesmo ano.

Observa-se no Quadro 12, que as pesquisas abrangem todas as diferentes áreas de conhecimento trabalhadas pela UEPA, precisamente, Educação (52%), Saúde (28%) e Tecnologia (20%) e seus resultados são disseminados por meio de publicações ou de apresentações públicas em eventos acadêmico/científicos.

Essas pesquisas estão voltadas para estudos que concentram conhecimento e desenvolvimento local e regional e vão ao encontro da missão da UEPA, “de formar profissionais para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”. Torna-se importante lembrar

que as atividades de pesquisa numa universidade têm função fundamental no desempenho do docente e na formação dos alunos e, nesse sentido, tenta reduzir a distância entre o que é ensinado e a fronteira de conhecimento, sendo atividade acadêmica essencial para o bom desempenho da função de ensino.

Quadro 12 - Grupos de Pesquisa

Nome do Grupo	Nome do líder	Área Predominante
Grupo de Pesquisa de Didática da Matemática e Educação Matemática	Acylena Coelho Costa	Matemática
Grupo de Pesquisa Territórios e Espaços do Urbano na Amazônia – GPTEUA	Aiala Colares de Oliveira Couto	Geografia
Territórios Emergentes e Redes de Resistência na Amazônia (TERRA)	Aiala Colares de Oliveira Couto	Geografia
GRUPO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA EM SOCIEDADE, SAÚDE E MEIO AMBIENTE NA AMAZÔNIA	Airton dos Reis Pereira	Educação
GEOCARTA-Geoprocessamento, cartografia e agrária na Amazônia.	Alcione Santos de Souza	Geografia
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO - GEDES	Alexandre Jorge Gaia Cardoso	Administração
Manejo e Conservação de Florestas Tropicais	Alisson Rangel Albuquerque	Recursos Florestais e Engenharia Florestal
Ciências e Tecnologias Aplicadas à Educação, Saúde e Meio Ambiente	Altem Nascimento Pontes	Física
Ciências Ambientais	Altem Nascimento Pontes	Física
Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre Formação e Práticas em Saúde	Ana Cristina Vidigal Soeiro	Psicologia
SABERES E PRÁTICAS EDUCATIVAS DE POPULAÇÕES QUILOMBOLAS – EDUQ	Ana D'Arc Martins de Azevedo	Educação
Inovação tecnológica e Inclusão social	Ana Irene Alves de Oliveira	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Grupo Multidisciplinar de Pesquisa em Educação, Saúde e Meio Ambiente na Amazônia	Ana Karina Moreyra Salcedo	Educação
Gênero, Sexualidades, Educação e Gerações	Ana Lúcia Nauar Pantoja	Antropologia
Pesquisas Interdisciplinares em Biodiversidade Amazônica	Ana Lúcia Nunes Gutjahr	Ecologia
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial na Amazônia – GEPEEAm	Ana Paula Cunha dos Santos Fernandes	Educação
Gestão de Sistemas Logísticos e de Sistemas Produtivos para o Desenvolvimento Regional	André Cristiano Silva Melo	Engenharia de Produção
Grupo de Pesquisa em Física e em Ensino de Física	Andrey Gomes Martins	Física

Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Saúde Coletiva e controle de Endemias na Amazônia	Antonia Margareth Moita Sá	Saúde Coletiva
CULTURA E DESIGN EM PRODUTOS AMAZÔNICOS – CUIA	Antonio Erlindo Braga Júnior	Desenho Industrial
LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS TERRITORIAIS ESTRATÉGICAS DA AMAZÔNIA – LAPTEA	Benedito Ely Valente da Cruz	Geografia
GEOCAM - Grupo de Estudos e Observação Cartográfica da Amazônia	Carlos Jorge Nogueira de Castro	Geografia
Territorialização Camponesa na Amazônia	Cátia Oliveira Macedo	Geografia
PROCESSOS EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL E PSICOPEDAGOGIA PREVENTIVA	Cláudio Ludgero Monteiro Pereira	Educação
Laboratório de Pesquisa e Análise em Geografia da Violência e do Crime	Clay Anderson Nunes Chagas	Geografia
Pesquisa em Etiopatogenia Clínica, Epidemiologia e Educação no Processo Saúde-Doença em Ambientes Amazônicos	Cléa Nazaré Carneiro Bichara	Medicina
Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagem e Estudos Surdos – GPELES	Cyntia França Cavalcante de Andrade da Silva	Educação
Sociedade, Ciência e Ideologia	Denise de Souza Simões Rodrigues	Sociologia
Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagogia em Movimento – GEPPEM	Diana Lemes Ferreira	Educação
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (TECINOVA)	Diego Aires da Silva	Ciência e Tecnologia de Alimentos
Grupo de Pesquisa em Estatística Aplicada e Ensino de Matemática	Dorival Lobato Junior	Probabilidade e Estatística
Grupo de Pesquisas Religião e Cultura	Douglas Rodrigues da Conceição	Teologia
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Saúde das Populações Amazônicas – GEPESPA	Edna Ferreira Coelho Galvão	Saúde Coletiva
Linguística, Educação e Literatura (LELIT)	Eliete de Jesus Bararua Solano	Linguística
Determinantes dos Processos Infecciosos e Parasitários em Ambientes Amazônicos	Eliseth Costa Oliveira de Matos	Microbiologia
Reaproveitamento de Resíduos e Águas Pluviais da Amazônia	Elzelis Muller da Silva	Engenharia Sanitária
GRUPO COLABORATIVO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – GCEM	Emerson Batista Gomes	Matemática
Formação de Professores	Emmanuel Ribeiro Cunha	Educação
TERAPIA OCUPACIONAL E SAÚDE NA AMAZÔNIA	Enise Cássia Abdo Najjar	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Grupo de Pesquisas em Ensino da Matemática e Tecnologias	Fábio José da Costa Alves	Educação

Análises Ambientais na Amazônia	Hebe Morganne Campos Ribeiro	Geociências
Modelagem Ambiental, Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Regional – MODER	Heriberto Wagner Amanajás Pena	Economia
Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ciências da Natureza e Humanas	Inês Trevisan	Educação
Pobreza, Educação e Desenvolvimento Regional	Ismael Matos da Silva	Planejamento Urbano e Regional
GSIC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Sistemas de Informação e de Conhecimento	Ítalo Flexa Di Paolo	Ciência da Computação
Enfermagem e Representações Sociais na Atenção à Saúde – ERAS	Ivaneide Leal Ataíde Rodrigues	Enfermagem
Núcleo de Educação Popular Paulo Freire	Ivanilde Apoluceno de Oliveira	Educação
Amazônia: História, Cultura e identidades	Jairo de Jesus Nascimento da Silva	História
Química, Ensino de Química e Meio Ambiente.	João da Silva Carneiro	Química
Ciência, Inovação e Tecnologia da Madeira na Amazônia	João Rodrigo Coimbra Nobre	Recursos Florestais e Engenharia Florestal
Grupo de Estudos Indígenas na Amazônia - GEIA	Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar	Educação
GEMDA - Grupo de Estudos em Mineração de Dados da Amazônia	José Alberto Silva de Sá	Ciência da Informação
Grupo de Estudos em Linguagens e Práticas Educacionais da Amazônia – GELPEA	José Anchieta de Oliveira Bentes	Letras
Grupo de Estudo e Pesquisa em Música	José Ruy Henderson Filho	Artes
Mecanismos terapêuticos dos distúrbios cinéticos funcionais e Gestão em Saúde	José Wagner Cavalcante Muniz	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Culturas e Memórias Amazônicas (CUMA)	Josebel Akel Fares	Educação
Religião e Mística	Josias da Costa Júnior	Teologia
Patologia e Imunopatologia Humana e Experimental	Juarez Antônio Simões Quaresma	Medicina
Grupo de Estudos de Agravos em Populações Tradicionais da Amazônia – GEAPA	Laura Maria Vidal Nogueira	Saúde Coletiva
GRUPO DE PESQUISA EM BIOANTROPOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (GEB - UEPA)	Lígia Amaral Filgueiras	Divulgação Científica
JEDS - Juventude, educação e sociabilidades	Lucélia de Moraes Braga Bassalo	Educação
PRÁTICAS CLÍNICAS EM TERAPIA OCUPACIONAL – PRACTO	Lucivaldo da Silva Araújo	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Reabilitação, funcionalidade e pesquisa em Saúde	Luiz Fábio Magno Falcão	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
CIDADES E TERRITORIALIDADES NA	Manoel Alves da Silva	Planejamento Urbano e

AMAZÔNIA		Regional
Estudo da Vegetação dos Ambientes Amazônicos	Manoel Tavares de Paula	Recursos Florestais e Engenharia Florestal
Tecnologia Agroindustrial e Ciências Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia	Manoel Tavares de Paula	Agronomia
Grupo de Estudo em Energia e Processos na Amazônia (GEEPAM)	Marcelo José Raiol Souza	Engenharia Mecânica
Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia	Marcia Helena Machado Nascimento	Enfermagem
Química Computacional no Ensino e Pesquisa de Ciências Naturais	Marcos Antonio Barros dos Santos	Química
Cirurgia Experimental	Marcus Vinicius Henriques Brito	Medicina
Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Gestão, Trabalho e Educação Carcerária – GEPGTEC	Maria Auxiliadora Maués de Lima Araujo	Educação
História da Educação na Amazônia	Maria Betânia Barbosa Albuquerque	Educação
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Meio Ambiente	Maria das Graças da Silva	Educação
Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino religioso na Amazônia	Maria de Lourdes Silva Santos	Educação
NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, AMBIENTAL E PRÁTICAS SOCIAIS	Maria de Nazaré dos Remédios Sodré	Educação
Práticas Pedagógicas e Formação Docente: um enfoque interdisciplinar – GPEFORP	Maria do Socorro Castro Hage	Educação
Grupo Trabalho e Saúde	Maria do Socorro da Silva Valente	Saúde Coletiva
GRUPO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO SOBRE O ENVELHECIMENTO E SAÚDE DO IDOSO DA AMAZÔNIA-GESIAMA.	Maria Izabel Penha de Oliveira Santos	Enfermagem
Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão - GEPEGE	Maria Lúcia Gomes Figueira de Melo	Administração
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO (GEPED).	Maria Rosana de Oliveira Castro	Educação
ARTE, RELIGIÃO E MEMÓRIA – ARTEMI	Maria Roseli Sousa Santos	Artes
Pesquisas em dermatoses de interesse sanitário	Marília Brasil Xavier	Medicina
RessignificaR - Experiências Inovadoras na Formação de Professores e Prática Pedagógica em Educação Física	Marta Genú Soares	Educação Física
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO PROCESSO SAÚDE DOENÇA - IENPSAD	Mary Elizabeth de Santana	Enfermagem
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTO NA AMAZÔNIA ORIENTAL	Mirla de Nazaré do Nascimento Miranda	Ciência e Tecnologia de Alimentos

NUPAD - Nucleo de Pesquisas Aplicadas ao Desenvolvimento Regional	Norma Ely Santos Beltrao	Planejamento Urbano e Regional
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COM MATERIAIS AMAZÔNICOS	Nubia Suely Silva Santos	Desenho Industrial
Biologia Celular e Molecular	Patrícia Danielle Lima de Lima	Genética
GEMAM - Grupo de Estudos Musicais da Amazônia	Paulo Murilo Guerreiro do Amaral	Artes
Grupo de Estudos em Cognição e Educação Matemática.	Pedro Franco de Sá	Educação
Grupo de Estudos e Pesquisa Social – GEPES	Raimundo Miguel dos Reis Pereira	Sociologia
Grupo de Pesquisa em Linguagens Artísticas e Estilos Poéticos – LAESP	Raphael Bessa Ferreira	Letras
Medicina Baseada em Evidências	Regis Bruni Andriolo	Medicina
Processos formativos em Saúde na Amazônia	Renato da Costa Teixeira	Saúde Coletiva
Saúde Funcional e Qualidade de Vida	Renato da Costa Teixeira	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Atividade Física, Esporte e Saúde	Ricardo Figueiredo Pinto	Educação Física
Morfofisiologia: Ensino e Pesquisa Aplicada a Saúde	Robson José de Souza Domingues	Medicina
Grupo de Pesquisa em Educação Matemática	Rosineide de Sousa Jucá	Educação
Grupo de Estudo e Pesquisa em Ações Coletivas, Desenvolvimento e Educação na Amazônia.	Sergio Roberto Moraes Corrêa	Sociologia
Infância, Cultura e Educação	Tânia Regina Lobato dos Santos	Educação
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SAÚDE (GEPS)	Tiago Santos Silveira	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Desenvolvimento e Reabilitação na Amazônia	Valéria Marques Ferreira Normando	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Grupo de Pesquisa Geografia do Pará Urbano – GeoPUrb	Willame de Oliveira Ribeiro	Geografia
COGITANS - Grupo de Estudos e Pesquisa em Filosofia Moderna e Contemporânea	Wladirson Ronny da Silva Cardoso	Filosofia

Fonte: PROPEP/UEPA, 2019.

6.3 PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INOVAÇÕES DAS PESQUISAS

No Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), a UEPA disponibiliza o serviço de Proteção à Propriedade Intelectual de Inovações das Pesquisas, por meio do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT), aos seus pesquisadores. O resumo quantitativo disponibilizado pelo NITT com relação às demandas dos pesquisadores da UEPA

em 2019 está disponível na Tabela 27, na qual observa-se na fase em processo, os pedidos de um registro de marca e quatro patentes. Além de concluídos dez registros de software e duas marcas.

Tabela 27 - Relação Resumida das Proteções Realizadas 2019

TPO/ Ano 2019	Em Processo	Concedido
Marca	1	2
Desenho Industrial	0	0
Patente	4	0
Prog. Computador	0	10
TOTAL	5	12

Fonte: NITT/UEPA, out.2019.

No Quadro 13 consta as informações detalhadas acerca dos diferentes tipos de proteção quantificados na Tabela 27. Os pedidos se referem aos resultados de algumas pesquisas desenvolvidas na UEPA nas áreas de saúde (67% dos tipos de proteção) e tecnologia (33% dos tipos de proteção).

Quadro 13 - Relação detalhada das proteções realizadas 2013 - 2019

Tipo de Proteção	Nº Processo	Título do Pedido	Autores	Titularidade
Marca	915234157	Engenharia de produção UEPA	Curso de Engenharia de Produção – CCNT.	UEPA
Desenho Industrial	BR 30 2018 001849-4	Configuração Aplicada a/em Encaixe Externo de Prótese Transfemoral para Mulheres Amputadas	Amanda Gabrielly Cruz Moreira; Antonio Erlindo Braga Junior e Rosangela Gouvea Pinto	UEPA
Patente	BR 20 2018 001146-0	Mini Estúdio Fotográfico	Mara Nivia Bittencourt Tavares Ferreira e Marcus Vinicius Henriques Brito	UEPA
Patente	BR 10 2018 001154-5	Órtese Funcional Mecânica para lesão medular tetraplégico nível C6 e C7	Jorge Lopes Rodrigues Junior	UEPA
Patente	BR 20 2018 002915-6	Simulador para Inserção de Dispositivos Intrauterinos	Brenda Diniz Rodrigues e Nara Macedo Botelho	UEPA
Patente	BR 10 2018 007278-1	Emulsão Contendo Extrato de β -	Cilene Aparecida de Souza Melo; Anderson Bentes de Lima; Robson	UEPA

		Cariofileno	José de Souza Domingues; Lucas Meireles matos; Jofre Jacob da Silva Freitas e Margareth Tavares Silva	
Patente	BR 20 2018 010452-2	Modelo Anatômico Tridimensional para o Ensino do Reflexo Vermelho (teste do Olhinho) para Profissionais de Saúde	Maurício Leonardi da Silva Dias; Rafael Oliveira Chaves e Marcus Vinicius Henriques Brito	UEPA
Patente	BR 20 2018 013665-3	Disposição Aplicada em Suporte para Ventilador Manual em T e Equipamentos para Uso em Neonatologia	José Francisco Alves de Andrade e Marcus Vinicius Henriques Brito	UEPA / FSCMP
Patente	BR 10 2018 014137-6	Modelo Experimental para Treinamento de Reversão de Vasectomia	Luis Otávio do Amaral Duarte Pinho e Herick Pampolha Huet de Bacelar	UEPA
Patente	BR 10 2018 014979-2	Processo de Elaboração de barra de Cereal tendo a Mandioca (Manihotesculentacrantz) como Agente Ligante	Fernanda Rafele Santos Sousa; Laiane Cristina Freire Miranda; Alessandra Eluan da Silva e Ismael Matos da Silva	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000271-4	Super HeroKids	Fernando Ywry Corrêa Teixeira; Luane Cristine Batista Cunha; Marcus Vinicius Henriques Brito e Rafael Oliveira Chaves.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000272-2	Coração em Jogo	Alson Rocha Freire; Henrique Custodio da Silva; Marcus Vinicius Henriques Brito; Otávio Augusto Alves da Silva e Rafael Oliveira Chaves	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000 282-0	I - SIGAA Docente Resp-Access	Abner Felipe Teixeira do Rosário; Daniel do Espírito Santo Bentes dos Santos; Gabriel Santos Cabral; Galileu Soares Garcia; Jairo Fadul de Lima; João Cleber das Chagas Cardoso; Krissia Mikaelly Lopes Menezes; Renan Gonçalves Azánhá; William dá Silva Henriques e Italo Flexa Di Paolo.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000281-1	Nefroportátil	Charles Alberto Villacorta de Barros; Kelvin Gaia Maués; Luís Claudio Santos; Rafael Oliveira Chaves.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000444-0	FillApp	Camila Fernanda Antunes Castanho Cavaleiro de Macedo Loureiro; Herick Pampolha Huet de Bacelar e Wallace Correa de	UEPA

			Souza.	
Programa de Computador	BR 51 2018 000480-6	Leite Solidário	Andreia Bayma Pinheiro; Anderson Bentes de Lima; Leda da Silva Lima; Marcus Vinicius Henriques Brito; Mauro de Souza Pantoja e Wallace Correa de Souza.	UEPA/FSCMP
Programa de Computador	BR 51 2018 000950-6	Animal LabCare	Francisco de Assis Batista Junior; Rosa Helena Figueiredo Chaves; Edson Yuzur Yasojima e Wállace Correa de Souza.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000966-2	SICAP - Sistema Integrado de Controle e Análise Política	Heriberto Wagner Amanajás Pena; Márcia Maciel Modesto e Hilberto Angelo Amanajás Pena.	
Programa de Computador	BR 51 2018 051 655-6	SimuHist-LP	Sanmari Costa Ferreira; Matheus Cardoso de Almeida; Carlos Andre Xavier dos Santos; Jesse Cristiano Pacheco Monteiro; Rafael Oliveira Chaves; Marcus Vinicius Henriques Brito.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 051839 7	SIDE - Sistema de Indicadores de Desempenho de Estoque	Anderson Jorge Serra da Costa; Antonio Josenias Cordeiro de Oliveira; Antonio Lucas de Sousa Oliveira; Luann Cardoso Ferreira; Leony Luis Lopes Negrão.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 051953 9	MMTBr - Método de Mineração de Texto Brasileiro	Antonio Marcus Cardoso Silva; Douglas Mariano Tavares; Thiago Nicolau Magalhães de Souza Conte; Wilker José Caminha dos Santos; Italo Flexa Di Paolo.	UEPA

Fonte: NITT/UEPA, out.2019.

7 AÇÕES DE EXTENSÃO

A UEPA, por meio da sua Pró-reitora de Extensão (PROEX), vem promovendo cada vez mais a interação entre a Universidade e a Sociedade, cumprindo o papel essencial, tanto na vida dos acadêmicos que colocam em prática o que aprenderam em sala de aula, quanto na vida das pessoas que usufruem deste aprendizado. Isto significa dizer que a população do Estado do Pará recebe o aprendizado e é beneficiada com atendimentos em diversos segmentos como, educação, saúde e tecnologia, que levam à melhoria na qualidade de vida e desenvolvimento das pessoas provocando mudanças sociais. Portanto, trata-se também da efetivação do compromisso social da UEPA no que diz respeito às contribuições que vem trazendo para a sociedade.

7.1 MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP) propõe aos visitantes (alunos e professores de escolas de ensino fundamental e médio) uma forma diferente de observar a Ciência Física, Matemática, Astronomia e Geologia, Biologia e Química.

Ao longo do ano de 2019, a quantidade consolidada de atendimentos realizados pelo CCPP cresceu somente 2,4% em comparação ao ano de 2018. Mas, em relação a 2016, o crescimento foi de 111%. Tais informações estão sintetizadas na Tabela 28.

Tabela 28 - Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2018

Atendimentos	2016	2017	2018	2019	% CRESC (2016-2019)
Ações	8.010	15.986	21.844	20.709	159%
Sessões Escolares	5.112	9.721	8.749	8.562	67%
Cúpula	1.564	2.786	2.409	3.035	94%
Centro de Ciências	746	2.093	2.126	2.782	273%
Planetário Móvel	1.969	2.743	708	1.602	-19%
TOTAL	17.401	33.329	35.836	36.690	111%

Fonte: PROEX/PLANETÁRIO UEPA, 2019

Outro importante dispositivo que a UEPA dispõe por meio da PROEX é o Núcleo de Arte e Cultura (NAC), o que implementa cinco projetos, a saber: (i) madrigal da UEPA, que desenvolve práticas musicais no âmbito da UEPA comunidade, com parcerias, externas, com a participação de 20 cantores bolsistas; (ii) voluntariado arte e cultura, tem como objetivo levar aos ambientes hospitalares e comunitário apresentações artísticas e culturais que

contribuem para a melhoria do quadro geral de pacientes (internos ou em trânsito), familiares e servidores do hospital, incentivando a práticas de voluntariado de educadores, estudantes, funcionários da área de saúde, pacientes e comunidade em geral e; (iii) Quarteto paulino chaves da UEPA, é um projeto que visa selecionar bolsistas, estudantes da instituição que possuem conhecimento musical nos instrumentos de cordas, para promoção e divulgação musical, integrando a comunidade universitária e oportunizando o acesso à população por meio de apresentações de concerto em eventos no âmbito do Estado e do Brasil .

A partir dos dados consolidados no ano de 2019, observa-se o total de 7.411 atendimentos à sociedade por meio de tais projetos. Isso representa um decréscimo de 32% em relação a 2018 e um crescimento de um pouco mais de 10% em relação a 2016, ver Tabela 29. Essa redução se deve em face das dificuldades de se mobilizar docentes e discentes, voluntários ou com bolsa, com interesse em participar dos projetos do NAC, devido a disponibilização de outras iniciativas mais atrativas.

Tabela 29 - Atendimentos Núcleo de Arte e Cultura UEPA 2016-2018

ANO	QTDE
2016	6.669
2017	10.455
2018	10.850
2019	7.411
% CRESC (2016-2019)	11%

Fonte: NAC/UEPA, 2019.

Outros programas e projetos gerenciados diretamente pela equipe da PROEX bem como, pelo Núcleo de Desporto do Campus de Educação Física estão identificados e quantificados na Tabela 30. Dentre os quais destacam-se: o Programa Campus Avançado, com atendimento de 2.011 pessoas por meio dos projetos desenvolvidos no programa, tendo alcançando um crescimento de 90% no número de projetos em relação a 2016 (Tabela 31). O Campus Avançado tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento local e regional, ofertando atividades educativas, culturais e científicas que visem o desenvolvimento sócio-político, educacional e econômico das populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas dos 144 municípios paraenses. A parceria efetivada com os municípios é realizada por meio da participação direta da UEPA no financiamento das bolsas para os discentes, na liberação dos docentes e do material de consumo previsto em cada projeto. Como contrapartida, a prefeitura

do município parceiro, viabiliza o alojamento, o deslocamento e a alimentação dos executores do projeto.

Esse mesmo avanço não foi evidenciado nos Projetos Institucionalizados. Ao longo do ano de 2019 foram institucionalizados 16 (redução de 48% em relação ao quantitativo de projetos institucionalizados em 2016, ver Tabela 31) que atenderam 1.413 pessoas, vide Tabela 30.

Tais projetos são coordenados e executados por docentes da UEPA, inicialmente sem financiamento da UEPA ou externo, mas de total interesse dos docentes para que o mesmo aconteça e gere os resultados esperados.

Com relação aos projetos da Chamada de Extensão, observa-se o alcance em 350 pessoas (Tabela 30) por meio da implementação de 2 projetos (Tabela 31) financiados com recursos do Tesouro Estadual.

Em relação as outras ações de Extensão juntamente com o Programa “UEPA nas Comunidades”, foram atendidas 8.412 pessoas (Tabela 30). O objetivo do Programa UEPA nas Comunidades é de promover ações de caráter social e educativa atendendo a população com serviços básicos de: atenção à saúde da criança por meio de consultas Pediátricas e Clínica Geral, Ginecologia, Avaliação Física e Nutricional, dentre outros.

Globalmente, ressalta-se que na área de extensão, a Universidade atendeu 12.186 pessoas por meio dos Programas, Projetos e Ações (ver Tabela 30). Quanto ao número total de projetos de extensão, houve um crescimento de 10% quando comparado ao ano de 2016 (ver Tabela 31).

Tabela 30 - Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA 2016-2019

AÇÃO/PROJETOS	Pessoas Atendidas
UEPA nas comunidades	2.593
Campus Avançado	2.011
Chamada de Extensão	350
Ações de Extensão	4.938
Liceu da Música de Bragança	210
Projetos Institucionalizados	1.413
Outras	671
TOTAL	12.186

Fonte: PROEX/ UEPA, 2019.

Tabela 31 - Quantidade de Projetos de Extensão Implementados 2016-2019

PROGRAMA	QTDE PROJETOS EXTENSÃO				
	2016	2017	2018	2019	%CRESC (2016-2019)
Campus Avançado	20	25	56	38	90%
Projetos Institucionalizados	31	40	132	16	-48%
PROEXT			29		
Chamada de Extensão				2	0,00%
Outros			55		
TOTAL	51	65	262	56	10%

Fonte: PROEX/ UEPA, 2019.

7.2 SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE

A UEPA, por meio do Centro de Saúde Escola do Marco (CSE-Marco) e seus Anexos, vinculados administrativamente ao CCBS, oferta serviços de atendimento básico e especializado de Saúde à sociedade paraense, sendo cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar ações e serviços assistenciais da Atenção Básica, voltada para a Saúde da Mulher, da Criança e do Idoso. A quantidade de procedimentos realizados pelo CSE-Marco e seus Anexos estão sumarizados na Tabela 32, representando aproximadamente 21,18% da população de Belém (estimativa IBGE 2018: 1.485.732 habitantes). Os atendimentos realizados pelo CSE-Marco e pela Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (UEAFTO) representam acumuladamente 70,67% em relação ao total de 314.735 atendimentos realizados no ano em curso.

Tabela 32 - Total de Procedimentos Realizados Segundo a Unidade

Unidades	2016	2017	2018	2019
CENTRO SAÚDE ESCOLA	142.515	214.326	99.263	103.782
UEAFTO	68.243	154.083	103.933	118.628
UNIDADE DE REFERÊNCIA	17.654	20.735	9.650	10.906
DERMATOLOGIA	8.628	9.469	4.220	7.386
LABORATÓRIO	254.134	136.571	37.834	74.033
Unidades	491.174	535.184	254.900	314.735

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, Dez.2019.

A habilitação da UEAFTO/CER II, por exemplo, possibilitou o atendimento de pessoas com deficiência Física e Intelectual, constituindo-se numa ação estratégica de ampliação dos serviços assistenciais em reabilitação e garantindo o desenvolvimento e/ou a manutenção das capacidades funcionais para a participação social. O CER II tem sido referência com os principais atendimentos aos pacientes nos serviços de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria, Neurologia e Serviço Social, além dos serviços de apoio ofertados pelo Ambulatório de Especialidades do Centro de Saúde Escola do Marco do CCBS/UEPA, que oferece serviços de Ortopedia, Cardiologia, Pediatria, Otorrinolaringologia entre outros. Em 2019, essa unidade atendeu 118.6283 (média de 472 pessoa atendidas por dia) pacientes oriundos de toda a região metropolitana e municípios circunvizinhos tais como: Ananindeua, Marituba, Castanhal, Barcarena, Abaetetuba e também, os ribeirinhos, que têm acesso a capital, que residem na Ilha do Cumbú, Mosqueiro e Ilhas do Marajó.

Ressalta-se que o CERII/UEAFTO vem disponibilizando bolsas de estágio em pesquisa e extensão, a fim de realizar pesquisas nos eixos temáticos: a) Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA); b) Acessibilidade Digital; c) Órteses e Próteses; d) Adequação Postural, e Mobiliário Acessível e) Capacitação de Profissionais e Professores para a Educação Inclusiva e; f) Atenção à saúde da criança e do adolescente com deficiência no aspecto odontológico.

O CERII/UEAFTO tem propiciado um cenário rico e vasto para atuação de Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Médicos entre outros, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde contribuindo, além da qualidade assistencial, um ambiente para a formação de profissionais comprometidos e éticos. Ao longo dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 a UEAFTO/CER II vem sendo considerada um local de prática de alunos de graduação e pós-graduação, se firmando como um espaço de educação permanente e de formação de recursos humanos para o SUS. Por outro lado, em nível de pós-graduação, várias residências firmaram parceria com o serviço de Terapia Ocupacional da UEAFTO/CERII dentre elas: Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família/UEPA; Residência Multiprofissional em Saúde Cardiovascular/HCGV e Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso/UFPA.

Assim sendo, na Tabela 33 consta a quantidade de procedimentos realizados nos diferentes tipos de atendimentos realizados pelo CSE-Marco e seus Anexos, totalizando 314.735. O estabelecimento de saúde cadastrado no SUS e unidade de ensino vinculada a UEPA, o CSE – Marco contribui para o desenvolvimento e modernização do Estado do Pará.

Tabela 33 - Procedimentos Realizados no Centro Saúde Escola do Marco e seus Anexos 2016 -2019

Unidades	Programa	2016	2017	2018	2019
Centro Saúde Escola	Clínica Médica	10.606	17.701	9.791	7.784
	Crescimento e Desenvolvimento	751	-	1.132	1.176
	Diabetes	818	2.078	1.150	977
	Doença Mental	2.305	5.374	105	201
	Enfermagem	14.405	22.048	9.531	10.938
	Fonoaudiologia	684	706	512	751
	Ginecologia	7.505	12.751	7.626	5.609
	Hanseníase	645	2884	256	296
	Hipertensão	5.646	5.114	1.033	1.266
	Nutrição	5.463	7.368	5.363	4.891
	Odontologia	13.497	10.811	5.661	7.217
	PCCU	1.490	3.195		-
	Pediatria	10.930	16.353	8.807	7.893
	PPD	36	-		-
	Psicologia	3.433	4.204	2.557	1.665
	Serviço Social	4.977	9.224	2.884	2.515
	Tec. de Enfermagem	57.353	88.999	40.856	47.598
	Terapia Ocupacional	618	87	199	232
	Teste Rápido Hepatite C	118	-	246	407
	Teste Rápido Hepatite B			119	203
Teste Rápido Hiv	297	-	363	503	
Teste Rápido Sífilis	250	-	321	412	
Tuberculose	688	5429	751	1.248	
SUBTOTAL		142.515	214.326	99.263	103.782
UEAFTO	Assistente Social	904	-	1494	1.279
	Fisioterapia	24389	46.201	31.023	28.084
	Fisioterapia Procedimentos	27224	87.742	42.720	63.788
	Fonoaudiologia	2637	2.262	3.357	3.078
Neurologia	737	-	1.579	1.209	

	Psicologia	1897	-	4.126	3.837
	Psiquiatra	1003	-	1.041	1.036
	Ter. Ocupacional	9452	17.878	18.493	11.817
	Ter. Ocupacional CER II				4.500
SUBTOTAL		68.243	154.083	103.833	118.628
Unidade de Referência	Cardiologia Consulta	2706	3.203	1.867	2.184
	Cardiologia Procedimento	2048	3.099	960	1.104
	Endocrinologia	2021	996	1.420	1.995
	Geriatra	69	-	36	42
	Hepatologista	633	-	314	212
	Mastologista	1213	939	144	137
	Nefrologia	24	-	39	15
	Neurologia	145	279	111	174
	Gastroenterologia		-	140	102
	Oftalmologista	0	2639		-
	Ortopedia	3499	4.341	1.934	2.156
	Otorrinolaringologista	3832	4.651	1.778	2.596
	Pneumologia	18	0	254	73
	Reumatologista	179	-	380	116
	Ultrassom	1267	588	272	-
SUBTOTAL		17.654	20.735	9.649	10.906
Dermatologia	Biópsia Dermatologia	509	474	250	395
	Dermatologia	8119	8.995	3.970	6.991
SUBTOTAL		8.628	9.469	4.220	7.386
Laboratório	Bioquímico	24.943	16.419	37.482	73.284
	Teste do Suor		-	352	749
	Pezinho	229.191	120.152	0	-
SUBTOTAL		254.134	136.571	37.834	74.033
TOTAL		491.174	535.184	254.799	314.735

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, Dez.2019.

8 RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA

OUVIDOR

Eugênia Suely Belém de Sousa – Técnico de Nível Superior (eugenia.suely@uepa.br)

EQUIPE

Sônia Suely da Silva Ferreira – Técnico de Nível Superior (soniaferreira@uepa.br)

Lenny América Oliveira Mendes Lucena – Agente Administrativo (lennyLucena@uepa.br)

ELABORAÇÃO

Eugênia Suely Belém de Sousa

Sônia Suely da Silva Ferreira

8.1 APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria da UEPA funciona diariamente no Prédio da Reitoria, localizado à Rua do Una, 156 – Telégrafo – Belém Pará; no horário de 08 às 16h, para atender presencialmente a comunidade interna e externa. Utiliza, ainda, outros canais para dar acesso aos usuários como telefone: (91) 3299-2234; e-mail: ouvidoria@uepa.br; Formulário Eletrônico, disponibilizado no site da UEPA: <http://paginas.uepa.br/ouvidoria/>. Esta Ouvidoria conta com uma equipe técnica composta por uma Ouvidora, uma Técnica de Nível Superior e uma Agente Administrativa. Essa equipe, durante o ano de 2019, realizou ações de divulgação do papel e importância da ouvidoria, esclarecendo sobre assuntos ligados às suas competências, formas de tratamentos das demandas dos usuários internos e externos da UEPA, qualidade de provas, tendo por objetivo a mediação, orientação e direcionamentos dos assuntos a nós trazidos. Com isso, busca manter a facilidade ao acesso dos usuários para registros de manifestações.

8.2 PRINCIPAIS AÇÕES

No ano de 2019, registrou-se 166 (cento e sessenta e seis) manifestações recebidas da comunidade interna e externa, por todos os canais disponibilizados (telefone, presencial, formulário impresso e virtual pela nossa página).

É responsabilidade da Ouvidoria também o atendimento aos pedidos de informação que chegam por meio do Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC.PA) que faz parte do Programa Governo Digital, para auxiliar no cumprimento da Lei Federal de Acesso a Informação (LAI) Nº 12.527 de 18/11/2011.

No ano de 2019, além das manifestações, foram realizados atendimentos presenciais para esclarecimentos e/ou orientações aos usuários que procuraram a Ouvidoria. Desta forma, observe-se, estatisticamente, como esses dados se apresentam.

8.3 MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR MÊS

O Tabela 34 permite visualizar o recebimento de manifestações mês a mês.

Tabela 34 - Manifestações recebidas, mês a mês – 2019

Manifestações por Mês		
Mês	Quantidade	%
Janeiro	16	9,64%
Fevereiro	21	12,65%
Março	12	7,23%
Abril	6	3,61%
Maio	10	6,02%
Junho	13	7,83%
Julho	9	5,42%
Agosto	6	3,61%
Setembro	26	15,66%
Outubro	19	11,45%
Novembro	16	9,64%
Dezembro	12	7,23%
Total	166	100,00%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – 2018

Figura 14 – Manifestações recebidas, mês a mês - jan a dez/2019

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

É possível observar que o mês de setembro de 2019 foi o que teve maior número de demandas, fato também ocorrido no mesmo período de 2018.

Tabela 35 - Manifestação por assunto - jan a dez / 2019

Manifestações por Assunto		
Assunto	Quant.	%
Informação	35	21,08%
Orientação	18	10,84%
Reclamação	54	32,53%
Solicitação	26	15,66%
Denúncia	21	12,65%
Outros	1	0,60%
Elogio	11	6,63%
Total	166	100,00%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

Figura 15 – Manifestação por assunto - jan a dez/2019

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2018

De forma quantificada se tem registrado: **18** pedidos de orientação, **35** pedidos de informações, **54** reclamações, **11** elogios, **26** solicitações com assuntos diversos, **21** denúncias, **1** de outros assuntos, que podem ser visualizados na **Tabela 35**.

A título de detalhamento, apresentam-se, a seguir, tabelas e quadros por classificação dos dados coletados.

A **Tabela 36** demonstra que o principal canal de acesso utilizado pelos manifestantes foi o e-mail, (ouvidoria@uepa.br), seguido pela utilização do Formulário Eletrônico, disponibilizado no *site* da UEPA, página da Ouvidoria, que também foi o mais utilizado no ano de 2018.

Tabela 36 - Movimento das demandas por forma de entradas - jan a dez/2019

Movimento das demandas por forma de entradas – jan a dez/2019		
Forma	Total	%
E-mail	77	46,39%
Pessoalmente	24	14,46%
Formulário Eletrônico	47	28,31%
Por Telefone	9	5,42%
Protocolo	9	5,42%
Total	166	100,00%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

Tabela 37 - Movimento das demandas por forma de entradas, mês a mês - 2019

Manifestações por Forma de Entrada – mês a mês														
Forma	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Tot	%
E-mail	10	9	2	2	6	5	4	2	14	10	6	6	77	46,39
Pessoalmente	3	2	3	2	1	1	1	1	2	4	3	1	24	14,46
F. Eletrônico	3	7	4	1	1	7	3	3	8	3	4	3	47	28,31
Telefone	0	2	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	9	5,42
Protocolo	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	2	2	9	5,42
Total	16	21	12	6	10	13	9	6	26	18	16	12	166	100

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

Figura 16 – Movimento das demandas por forma de entradas - jan a dez/2019

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

Se considerarmos os dados registrados: *assunto* e *forma* ao mesmo tempo, para quantificarmos o movimento das manifestações no primeiro semestre, podemos visualizar o resultado do registro, a seguir, na **Tabela 38**, no qual se pode observar, também, que o assunto predominante foi *reclamações* sendo o e-mail da Ouvidoria a forma mais utilizada, seguida do Formulário Eletrônico. Ressalta-se aqui que os *pedidos de informação* foram o segundo mais registrados, também sendo utilizado o e-mail e o formulário eletrônico. Com isso, é possível pressupor que essas duas formas sejam consideradas pelos usuários como as mais acessíveis e/ou mais fáceis.

Tabela 38 - Manifestação por assunto e forma de entrada – jan a dez/2019

Assunto / Forma	E-mail	Form. Eletrônico	Pessoalmente	Protocolo	Telefone	Total
Informação	24	9	1	0	1	35
Orientação	0	0	15	0	3	18
Reclamação	27	20	1	4	2	54
Solicitação	13	8	3	2	0	26
Denúncia	4	10	1	3	3	21
Outros	0	0	1	0	0	1
Elogio	9	0	2	0	0	11
Total	77	47	24	9	9	166

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

Na **Tabela 39** observa-se que 59,64% da demanda se concentrou nos usuários externos e 40,36% se distribui entre os diversos seguimentos da comunidade interna, o que indica que a comunidade externa tem buscado a ouvidoria para auxiliar na solução dos conflitos que surgem no cotidiano, com mais frequência que a comunidade interna da Universidade. Essa busca nos leva a inferir, também, que a comunidade demonstra credibilidade na atuação da ouvidoria desta universidade.

Tabela 39 - Manifestações recebidas por tipo de usuário - jan a dez/2019

Manifestações recebidas por tipo de usuário – jan a dez/2019		
Usuário	Quant.	%
Docente	9	5,42
Externo	99	59,64
Técnico Administrativo	10	6,02
Discente	44	26,51
Gestor	4	2,41
Total	166	100

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

A partir de análise das estatísticas anterior é possível afirmar que a procura de nossa

participação na resolução das questões institucionais, seja de esclarecimentos e/ou na mediação de conflitos, se mantém constante quando comparados com o mesmo período do ano de 2018.

8.4 DENÚNCIAS RECEBIDAS POR CATEGORIA DE USUÁRIO

Tabela 40 - Denúncias recebidas por Usuário - jan a dez/2019

Denúncias por Tipo de Usuário - jan a dez/2019		
Usuário	Denúncia	%
Docente	0	0
Externo	16	76,19
Técnico Administrativo	2	9,52
Discente	3	14,29
Gestor	0	0
Total	36	100

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

Tabela 41 - Denúncias recebidas por forma de entrada - jan a dez/2019

Denúncias por Forma - jan a dez/2019		
Forma	Denúncia	%
Pessoalmente	1	4,76
Formulário Eletrônico	10	47,62
E-mail	4	19,05
Por Telefone	3	14,29
Protocolo	3	14,29
Total	21	100

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

8.5 RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR USUÁRIO

Tabela 42 - Reclamação por usuário - jan a dez/2019

Reclamações por Tipo de Usuário – jan a dez/2019		
Usuário	Reclamação	%
Docente	2	3,70
Externo	30	55,56
Técnico Administrativo	2	3,70
Discente	20	37,04
Gestor	0	0,00
Total	54	100

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

Tabela 43 - Reclamações recebidas por forma de entrada - jan a dez/2018

Contagem de Reclamações por Forma de Entrada		
Usuário	Reclamação	%
Pessoalmente	1	1,85
Formulário Eletrônico	20	37,04
E-mail	27	50
Por Telefone	2	3,70
Protocolo	4	7,41
Total	54	100

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

8.6 DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR CAMPUS/SETOR DENUNCIADO

Tabela 44 - Denúncias e Reclamações Recebidas por Setor Encaminhado – jan a dez/2019

Quantitativo de Denúncia e Reclamação por Unidade Encaminhada - 2019				
Unidade Encaminhada	Denúncia	%	Reclamação	%
DCA	2	9,52	1	1,85
Coord. de Filosofia	0	0,00	1	1,85
PROGRAD	0	0,00	2	3,70
DGP**	5	23,81	6	11,11
Centro Saude Escola	1	4,76	2	3,70
PROJUR	3	14,29	3	5,56
PROPESP	1	4,76	2	3,70
DAA	0	0,00	9	16,67
DAS	0	0,00	4	7,41
Depto de Filosofia e C. Sociais	1	4,76	0	0,00
PARFOR	0	0,00	1	1,85
Coord. de Geografia	0	0,00	1	1,85
Coordenação de Enfermagem	0	0,00	1	1,85
PROGESP**	0	0,00	1	1,85
Coord. De Ciências Naturais	0	0,00	6	11,11
DRH	0	0,00	2	3,70
CAMPUS XIV (Mojú)	1	4,76	0	0,00
NAE	1	4,76	0	0,00
DSPD	0	0,00	6	11,11
Direção do CCBS	0	0,00	2	3,70
Direção do CCSE	2	9,52	0	0,00
DDE	0	0,00	1	1,85
Coord.de Pedagogia	0	0,00	1	1,85
Coord. de Medicina	1	4,76	0	0,00
CAMPUS X (Igarapé Açú)	0	0,00	2	3,70
Não se aplica*	3	14,29	0	0,00

	21	100	54	100
--	----	-----	----	-----

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

- * As manifestações registradas (encaminhadas/recebidas) como “Não se aplica” são referentes às denúncias e reclamações recebidas pela Coordenação de Ouvidoria e que não foi necessário encaminhar para os setores da instituição, sendo respondidas por esse setor.
- ** As manifestações encaminhadas aos setores destacados foram para instrução e/ou orientações técnicas especificados para continuar tramitação até ao setor denunciado.

8.7 MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR CAMPUS/SETOR DE DESTINO

Tabela 45 - Manifestações recebidas por campus/setor de destino - jan a dez/2019.

Manifestações por Unidade Encaminhada-2019		
Campus / Sede	Unidade Encaminhada	Quantidade
REITORIA	DCA	10
	NAO SE APLICA*	42
	PROGRAD	8
	DGP	17
	PROCURADORIA	5
	PROPESP	6
	SECRETARIA DO GABINETE	1
	DAA	24
	DAS	4
	PROTOCOLO	1
	PARFOR	2
	PROGESP	1
	NAE	2
	DSPD	6
	DDE	2
	PROJUR	2
<i>Campus I - CCSE</i>	DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS	1
	COORD. DE GEOGRAFIA	1
	COORD. DE CIÊNCIAS NATURAIS	9
	COORD. DE PEDAGOGIA	1
	DRH	2
	DIREÇÃO DO CCSE	2
	COORD. DE MATEMÁTICA	1
	COORD. DE FILOSOFIA	1
<i>Campus II - CCBS</i>	DIREÇÃO DO CCBS	4
	CENTRO SAÚDE ESCOLA	3
	COORD. DE MEDICINA	1
<i>Campus IV - CURSO DE ENFERMAGEM</i>	DIREÇÃO DA ENFERMAGEM	1
<i>Campus V - CCNT</i>	GABINETE CCNT	2
	COORD. DE TEC. ALIMENTOS	1

Campus X - IGARAPÉ-AÇU	IGARAPÉ AÇU	2
Campus XIV - MOJU	MOJU	1
Total		166

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

*As manifestações registradas (encaminhadas/recebidas) como “NÃO SE APLICA” são referentes aos atendimentos realizados pessoalmente ou via telefone pela Coordenação de Ouvidoria. Esses atendimentos são dispensados à manifestações que não necessitam de encaminhamentos aos setores da instituição para análise, instruções, informações, orientações, mediações, ou qualquer outro movimento, com isso agiliza-se os atendimentos dessa natureza.

8.8 MANIFESTAÇÃO POR STATUS

Tabela 46 - Manifestações por status - jan a dez/2019.

Manifestações por status – jan a dez/2019	
Status	Quant.
Respondida	153
Tramitando	13
Total	166

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

Figura 17 – Manifestações por status - jan a dez/2019

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – jan a dez/2019

8.9 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DO ESTADO DO PARÁ-SIC.PA – INDICATIVO DAS MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS

Na UEPA o Sistema de Informação ao Cidadão (SIC-PA) funciona fisicamente na Coordenação de Ouvidoria, com acesso presencial facilitado e sempre aberto ao público. As manifestações enviadas via SIC-PA podem ser emitidas pelo Sistema Digital do Governo do Estado do Pará (<https://www.sistemas.pa.gov.br/governodigital/public/main/index.xhtml>) ou pelo link disponibilizado no site da UEPA (www.uepa.br).

A UEPA é uma instituição *multicampi*, o que implica em enfrentar-se consideráveis distâncias geográficas entre as fontes de informações, porém a tramitação de processos ocorre de maneira rápida, consistente e colaborativa para que tudo se resolva com celeridade, dando ao usuário o devido respeito.

Através do balanço das solicitações realizadas no e-SIC, pela Auditoria Geral do Estado/AGE, foram recebidas 41 solicitações com 100% respondidas dentro do prazo estabelecido, dentre essas 03 (três) foram recurso de primeira instância. As solicitações foram respondidas em um tempo médio de 7 dias para as respostas e os recursos de primeira instância foram respondidos em tempo médio de 3 dias, não ficando nenhuma solicitação sem resposta. O balanço das solicitações indica, ainda, que os homens são os que mais buscam informação através do e-SIC, a faixa etária se situa entre 30 e 39 anos, seguido da faixa etária até 29 anos. Quanto a escolaridade, a grande maioria tem nível superior. Observa-se, ainda, que os solicitantes, em sua maioria, são estudantes.

8.10 METAS PARA 2020

A política de trabalho da Ouvidoria da UEPA é apoiada em ações pró-ativas das quais queremos ressaltar a observação contínua das relações. Nesse propósito, seguimos focados na realização do planejado, já com vistas mais ampliada para 2020 ou seja, antecipando propostas para inclusão de atividades que nos levem a ações que se antecipem ao estabelecimento de problema, tais como: pesquisa de opiniões, participações em eventos e em reuniões onde possam surgir conflitos.

Além disso, pretendemos aumentar a nossa aproximação com os setores que prestam serviços diretamente ao público que, por alguma questão, possam ficar mais vulneráveis a

conflitos. Assim, como meta para o ano de 2020, entendemos ser necessário que alguns pontos que não foram atingidos em 2019 sejam realizados ou mantidos, tais como:

1. Aprimorar o formulário do sistema SISOUVIDORIA como um dos canais de manifestação dos usuários e que se encontra no site da UEPA, no link da Ouvidoria, permitindo ainda mais agilidade e pessoalidade no registro e na postagem de provas e/ou comprovantes;
2. Articular junto à gestão superior a aquisição de equipamentos de informática mais modernos.
3. Continuar divulgando as possibilidades, princípios, objetivos e formas do trabalho da Ouvidoria como caminho para evitar que conflitos e distorções sobre o papel da UEPA se fortaleçam.
4. Promover em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento do Ensino (DDE), Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) e Diretório Central de Estudante (DCE) encontros com alunos para discussão de temas como, suicídio, *bullying*, assédio moral e sexual, constrangimento, e as consequência legais e, além da devastação que pode ocasionar na vida de um jovem.
5. Planejar reuniões de esclarecimentos e definir forma de apoio aos gestores de setores que têm relação direta com o usuário e/ou que prestam serviço diretamente a eles.
6. Atualizar o sítio da Ouvidoria dentro do ambiente virtual da UEPA, os instrumentos de registro (virtual e físico), e o Banner da Ouvidoria. Acredita-se que será mais um caminho para maior compreensão do usuário quanto à dinâmica, papel, caminhos e facilidades de comunicação com a UEPA por meio da Ouvidoria.
7. Restaurar a estrutura física e elétrica da sala da Ouvidoria. Isso facilitará sobremaneira a execução das atividades do setor dando espaço privativo para tratamento das questões sigilosas, sem falar na necessidade de modernização do Setor no que tange a equipamentos de informática, visando aumentar a celeridade dos trabalhos realizados de forma física e virtual.

8.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arriscamos afirmar aqui que o aumento da aproximação da comunidade interna à Ouvidoria e/ou a sua equipe está diretamente ligada a receptividade dispensada a todos que nos procuram, mesmo que seja em lugares inusitados como corredores, Restaurante Universitário, reuniões, redes sociais, etc. Nesses locais são feitos muitos atendimentos informais que, apesar de não serem registrados oficialmente, mediamos e damos retorno aos interessados.

A preocupação e foco da Ouvidoria estão sempre voltados para atender as demandas recebidas de todas as origens ou canais e para acompanhar as providências adotadas pelas unidades administrativas competentes, aprofundando, com isso, o caráter resolutório da demanda em tempo hábil e mantendo o interessado informado sobre o andamento processual de sua demanda.

A política de ação da Ouvidoria da UEPA sempre esteve apoiada na observação contínua das relações e, com isso, se tem conseguido de forma pró-ativa contribuir para a não cristalização de problemas ou ideias que tragam situações negativas ou prejuízo para os objetivos dessa IES. Nesse sentido, o resultado dessas observações nos mune de informações que nos permite antecipar e diluir problemas e situações conflituosas.

No ano de 2019 essa forma de trabalho nos permitiu diminuir o número de manifestações no campo dos conflitos, acreditamos, com isso, que é o resultado de nossa participação em reuniões, em encontros realizados por docentes, servidores, discentes e gestores e em eventos de forma geral.

Por fim, afirmamos que a Ouvidoria oportunizou integralmente todos os acessos para que ao cidadão pudesse obter às informações devidas pela Administração Pública . Assim, os apontamentos provenientes de demandas espontâneas emanadas de cidadãos, tem dado a equipe da Ouvidoria o conforto, clareza e segurança para continuar dando prosseguimento às demandas.

Entende-se que qualquer oportunidade é sempre válida para serem feitos esclarecimentos, reflexões e dar orientações para encaminhamentos à Comunidade Interna para, cada vez mais, serem evitadas frustrações, insatisfações e até constrangimentos e estremecimentos nas relações que possam envolver alunos, professores e técnicos administrativos, por falta de informações ou conhecimento das demandas institucionais.

Isso por compreender-se que, também nesses momentos descontraídos, é possível favorecer a ampliação da compreensão dos usuários sobre a dinâmica da UEPA, seu papel social, educativo, seu papel político e seu funcionamento administrativo.

Finaliza-se afirmando que é possível, ousar mais. Desta forma, e a título de projeção, já está em discussão na equipe, novas formas e estratégias para desenvolver ações proativas que amplie o alcance da Ouvidoria da UEPA entre os seus seguimentos e com os usuários externos e, mais, atuando fortemente como ferramenta da gestão auxiliando no fortalecimento da transparência e da qualidade de serviço para patamares ainda mais altos.